

Санкт-Петербургский государственный университет

Элбакян Александра Асановна

Выпускная квалификационная работа

Образ Духа Божьего в текстах еврейской Библии

Уровень образования: магистратура

Направление 45.04.02 «Лингвистика»

Основная образовательная программа ВМ.5624. «Теория и история языка и
языки народов Европы»
Профиль «Языки Библии»

Научный руководитель:
доцент, Кафедра библеистики,
Битнер Кирилл Андреевич
Рецензент:
научный сотрудник,
Институт Языкознания
РАН,
Попова Ольга Витальевна

Санкт-Петербург
2019

Оглавление

Введение	3
Глава 1. Понятие образа в науке о языке	5
Глава 2. Традиция исследования образов в библейских текстах	9
Глава 3. История исследований Духа Божьего в текстах еврейской библии	14
Глава 4. Образ Духа Божьего в текстах еврейской библии	17
Значение и контексты употребления слова רוּחַ	17
Полисемия и внутренняя форма слова רוּחַ	23
Образ רוּחַ как воды	26
Образ רוּחַ как хрупкого объекта	30
Образ רוּחַ как движения	31
Женский образ Духа Божьего	36
Заключение	39
Список использованной литературы	40

Введение

Долгое время изучение образного языка оставалось на периферии лингвистических исследований. Фигуры речи, метафоры и другие тропы, слова, употребленные в переносном смысле, — считались способом создания эстетического эффекта и при анализе текста рассматривались в последнюю очередь. Начиная со второй половины XX века в результате накопления большого массива новых фактов о том, как устроено и работает человеческое мышление, происходит быстрое развитие когнитивных подходов в науке о языке. Образ начинает пониматься как центральный способ мышления человека, неотъемлемый компонент всей речевой деятельности и часть повседневного, а не прерогатива поэтического или художественного языка. Можно отметить такие работы, как интеракционная теория метафоры М. Блэка, теория концептуальных метафор Лакоффа и Джонсона, теория концептуального смешения Ж. Фоконье и М. Тернера и др.

Примерно с 2000-х гг. новые подходы к пониманию образной речи начинают активно применяться к исследованию библейских текстов, образ в языке начинает рассматриваться как основной метод коммуникации сложных идей, таких как идея Бога. Почти что возрождается аллегорический подход к толкованию священных текстов, развивавшийся в начале первого тысячелетия н.э. в рамках Александрийской богословской школы, но уже на строгих научных основаниях.

Образ Духа Божьего в текстах Библии всегда вызывал интерес и привлекал внимание широкого круга мыслителей, как теологов, так и исследователей, придерживающихся строгого научного подхода. Теме посвящено большое количество работ. Однако на настоящий момент отсутствуют исследования, в которых проводился бы систематический анализ

образной составляющей тех фрагментов библейского текста, в которых говорится о Духе, тем более с применением новых лингвистических подходов. Цель данной работы заключается в том, чтобы начать движение в данном направлении, исследовать образность высказываний о Духе Божиим в текстах еврейской Библии и определить возможность и потенциал применения современных теорий образа к данным текстам.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы. Первая глава посвящена раскрытию значения понятия «образ» в современной науке о языке, так как оно является достаточно сложным и вызывает большое количество споров и разногласий. Во второй главе приводятся современные теории и традиционные подходы к исследованию образности текстов, анализируются их достоинства и недостатки. Третья глава посвящена обзору имеющихся на данный момент исследований на тему Духа Божьего в библейских текстах. В четвертой главе выбраны и проанализированы фрагменты текстов еврейской Библии, которые имеют отношение к теме данной работы; показано, как образная речь становится генератором многозначности слова; применяется теория концептуальных метафор для анализа образности текста.

Объектом данного исследования являются тексты Библии на древнееврейском языке, предметом — образный аспект описания Духа Божьего в данных текстах.

Глава 1. Понятие образа в науке о языке

В современной науке о языке, как и в гуманитарных науках в принципе, отсутствует однозначное и не вызывающее споров определение образа^{1,2}. Тем не менее, можно описать несколько распространенных подходов к пониманию образа, с позиций которых будет вестись дальнейшее исследование библейских образов в данной работе.

В самом простом случае под образом можно понимать любые метафоры, сравнения и другие тропы, употребление слов в переносном смысле. Например, «Словарь лингвистических терминов» О.С. Ахмановой³ определяет «значение образное» как «значение слова, которое функционирует в качестве тропа». Другой «Словарь лингвистических терминов» Т.В. Жеребило⁴ определяет «образность» как «черту художественной речи, связанную с употреблением слов в переносном значении метафор, эпитетов, сравнений, гипербол и т.п.»

Также под образом можно понимать непосредственно наглядные, чувственные представления, которые вызывает в сознании то или иное слово или текст⁵. Так, «Полный словарь лингвистических терминов» Т.В. Матвеевой определяет «образность» как «наличие изобразительности, конкретно-предметного представления, наглядности, «картинности» при обозначении предмета или явления словом или более крупной языковой единицей»⁶. Тмарченко Н.Д., перечисляя определения образа⁷, приводит и такие, как

¹ Борисова Е. Б. О содержании понятий 'художественный образ' и 'образность' в литературоведении и лингвистике // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. Т. 173. №. 35. С. 20-26.

² Шахбаз С. А. Образ и его языковое воплощение (на материале английской и американской поэзии). Дисс. канд. фил. наук. Москва, 2010. 243 с.

³ Ахманова О. С. О принципах и методах лингвостилистического исследования. М.: Изд-во Московского университета, 1966. 182 с.

⁴ Жеребило Т. В., Овхадов М. Р., Куркиев А. С. Словарь лингвистических терминов. Магас: Ингушский государственный университет, 2004. 344 с.

⁵ Стернин И.А., Розенфельд М.Я. Слово и образ. Воронеж: Истоки, 2008. – 243 с.

⁶ Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.

⁷ Тмарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Москва: РГГУ, 2001.

«умозрительное или визуальное впечатление, вызванное словом, словосочетанием или предложением» и «чувственное содержание литературного произведения». Толковые словари Ожегова⁸ и Ефремовой⁹ определяют образ как «живое, наглядное представление о ком-либо, чем-либо» или «внешний вид, облик».

Вместе с этим понятие образа включает в себе и совершенно противоположный смысл: его можно понимать не как наглядное, чувственное представление, а напротив, как некую абстрактную, максимально обобщенную идею. Это представление восходит к учению Платона об эйдосах — объективно существующих вне материального мира идеальных образцов вещей¹⁰.

Объединяя эти два представления между собой, образ можно понимать как выражение некой абстрактной идеи в конкретно-чувственной форме. Так определял образ немецкий философ Гегель⁸, для которого образ находится «посередине между непосредственной чувственностью и принадлежащей области идеального мыслью». Поэтическое представление, по Гегелю, является образным, поскольку «оно ставит перед нашим взором вместо абстрактной сущности конкретную ее реальность»¹¹. Толковый словарь Ефремовой¹² среди прочих дает следующее определение образа: «наглядное изображение какого-л. явления через другое, более конкретное». Ряд исследователей определяют образ как «конкретную и в то же время обобщенную картину человеческой жизни»¹³.

⁸ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Издательский центр «Азбуковник», 1997. 1202 с.

⁹ Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: в трёх томах: около 160 000 слов. М.: Астрель, 2006. 976 с.

¹⁰ Гончарова Н. Ю. Общетеоретические основы изучения понятия «образ» // Вестник Вятского государственного университета. 2012. Т. 3. №. 2.

¹¹ Цит. по Тимофеев Л. И., Тураев С. В. Словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 1974. 512 с.

¹² Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: в трёх томах: около 160 000 слов. М.: Астрель, 2006. 976 с.

¹³ Борисова Е. Б. О содержании понятий 'художественный образ' и 'образность' в литературоведении и лингвистике // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. Т. 173. №. 35. С. 20-26.

Такое понимание, в свою очередь, приравнивает образ к аллегории. «Малый академический словарь» Института русского языка Академии наук СССР¹⁴ определяет аллессию как «выражение отвлеченного понятия в конкретном художественном образе; иносказание». «Поэтический словарь» Квятковского 1966 года¹⁵ также определяет аллессию как «иносказание; изображение отвлеченной идеи посредством конкретного, отчетливо представляемого образа». «Словарь-справочник лингвистических терминов» Розенталя¹⁶ определяет аллессию как троп: «аллессия — троп, заключающийся в иносказательном изображении отвлеченного понятия при помощи конкретного, жизненного образа. Например, в баснях и сказках хитрость показывается в образе лисы, жадность — в облике волка, коварство — в виде змеи и т. д.». Но надо отметить, что само понятие образа эти определения возвращают к конкретно-чувственному представлению.

Интересный подход к исследованию образа предложен Н.В. Павлович, при котором словесный поэтический образ понимается как «сходство несходного» или отождествление в тексте семантически далеких или вовсе противоположных понятий: например, света и тьмы, времени и воды и т.д. Павлович на материале русской поэзии и прозы был составлен «словарь образов», который включает в себя около 40,000 подобных отождествлений, или парадигм образов¹⁷.

В англоязычной литературе понятиям образ, образность, образный соответствуют термины *image*, *imagery* и *figure*, *figurative*. «Полный англо-русский русско-английский словарь» Мюллера В.К. определяет *image* как

¹⁴ Малый академический словарь. — М.: Институт русского языка Академии наук СССР Евгеньева А. П. 1957—1984

¹⁵ Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: Советская Энциклопедия, 1966.

¹⁶ Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1976.

¹⁷ Павлович Н. В. Словарь поэтических образов: На материале русской художественной литературы XVIII-XX веков. М.: Эдиториал УРСС, 1999. — Т. 1.

«образ, изображение, отражение» или «метафору», «imagery» как «образность», «figure» как «внешний вид, облик, образ»¹⁸.

Профессор библеистики Д.Х. Аарон описывает термин «figurative» как «общее наименование небуквальных речевых актов, куда входят многие стандартные приемы риторики, такие, как ирония, сарказм и цинизм, аллегория, гипербола, метонимия, и, конечно, метафора — о которой Аристотель писал в «Поэтике» и которую Лакофф и Джонсон называют проекцией»¹⁹.

«Американский словарь английского языка» Уэбстера 1828 года издания определяет «imagery» как «чувственные изображения, картинки», а также как «изображения в письме или речи: живые описания, которые вызывают картины в сознании; фигуры речи»²⁰. Современный электронный словарь Уэбстера²¹ определяет «imagery» как «figurative language» то есть «образный язык».

В серии Кембриджских учебников по лингвистике в 2014 году вышел учебник, посвященный образному языку²². Авторы отмечают, что большинство современных учебников по лингвистике лишь вскользь касаются темы образов или тропов в языке, несмотря на современные авторитетные исследования в области лингвистики, которые убедительно показывают, что образы составляют базовую ткань структуры языка, и поставили своей целью заполнить пробел.

Суммируя сказанное выше, наличие образа в тексте подразумевает небуквальный или переносный смысл, выраженный при помощи тропа и часто характеризующийся наглядным изображением в тексте некоей отвлеченной или абстрактной идеи. Исследование образов в языке является актуальной темой в современной зарубежной и отечественной лингвистике.

¹⁸ Мюллер В. К. Полный англо-русский русско-английский словарь. 300 000 слов и выражений. М.: Эксмо, 2013. 1328 с.

¹⁹ David Aaron H. *Biblical Ambiguities: Metaphor, Semantics, and Divine Imagery*. Leiden: Brill Academic Publishers, 2001.

²⁰ Webster N. *American Dictionary of the English Language 1828*. Salt Lake City: The Editorium, 2010. 828 с.

²¹ Merriam-Webster [Электронный ресурс. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/imagery>, 2 июня 2019]

²² Dancygier B., Sweetser E. *Figurative language*. Cambridge University Press, 2014.

Глава 2. Традиция исследования образов в библейских текстах

Уже в I веке н.э. существовал подход к пониманию священных еврейских текстов, при котором они понимались не буквально, а образно. Это так называемая «иудейская аллегорическая школа», или Александрийская школа, крупнейшим представителем которой был Филон Александрийский. Он дал аллегорическое толкование на греческий текст Пятикнижия²³.

Но сам метод небуквального понимания религиозных текстов возник гораздо раньше: так, он встречается в древнегреческой философии при осмыслении античных мифов и поэзии. В самих текстах еврейской библии, особенно в пророческой речи, можно отыскать образы, значение которых разъясняется там же: образ «овечки бедняка» у пророка Нафана и др. Аллегорический метод толкования можно встретить и в еврейской агадической экзегезе задолго до Филона²⁴.

Экзегетические методы Филона в III в. развивал Ориген²⁵, оказавший огромное влияние на раннехристианскую экзегезу. Например, Ориген дает толкование образа горы: горы — это превосходство во власти, знании или мудрости, особенно в знании, сам Бог является «горой из гор» и т.д.²⁶ Аллегорическому подходу противостояла Антиохийская школа, которая выступала за буквальные толкования. Подход критиковался за отсутствие строгости, так как он позволял практически произвольное толкование религиозных текстов.

²³ Киреева М. В. Критика и защита аллегорического метода экзегезы в III-IX вв. // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского богословского института. М.: Издательство ПСТГУ, 1998. С. 38-43.

²⁴ Caplan H. The four senses of scriptural interpretation and the mediaeval theory of preaching // *Speculum*. 1929. Т. 4. №. 3. С. 282-290.

²⁵ Десницкий А. С. Аллегория и типология в Библии и у экзегетов древности // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2010. №. 2. С. 18-26.

²⁶ Дунаев А. Г. О границах поэтической аллегии при толковании Священного Писания (на примере образа горы у Оригена и в святоотеческой экзегезе) // Христианский Восток. Новая серия. 2002. Т. 4. № X. С. 73-135.

Аллегорический метод позднеантичных экзегетов включал в себя выявление в тексте как непосредственно самих аллегорий, то есть наглядных изображений какой-либо общей идеи, внешней по отношению к тексту, так и прообразов, или типов — таких событий и персонажей древних текстов, которые могут служить прототипом для более поздних христианских текстов. К примеру, три дня, проведенные пророком Ионой в теле рыбы, считаются прообразом трехдневного пребывания Христа в гробнице и т.д.

Аллегорический метод толкования стал одним из традиционных подходов в христианской экзегезе²⁷, но в научной библеистике, которая начала развиваться после XVIII века, образной речи уделялось мало внимания. Это можно объяснить тем, что библеистика как научная дисциплина сформировалась в рамках протестантизма и под влиянием идей таких мыслителей, как Мартин Лютер и Томас Гоббс, которые отдавали предпочтение историческому исследованию и буквалистскому подходу к толкованию библейских текстов²⁸. Образы стали рассматриваться преимущественно как риторические и художественные приемы, основная функция которых заключается в украшении текста и облегчении его восприятия²⁹.

В XX веке происходит возрождение интереса к исследованию образов как в религиозных текстах, так и в языке в целом, причем на первый план выходят метафоры³⁰. Хотя понятия метафоры и аллегии тесно переплетены и часто используются как синонимы³¹, и они обе представляют собой варианты образной речи, объектом детального изучения исследователей в XX веке становится именно метафора, в то время как аллегория практически забывается.

²⁷ *Caplan H.* The four senses of scriptural interpretation and the mediaeval theory of preaching // *Speculum*. 1929. Т. 4. №. 3. С. 282-290.

²⁸ *Morrow J. L.* The Politics of Biblical Interpretation: A "Criticism of Criticism." // *New Blackfriars*. 2010. Т. 1035. № 91. С. 528-545.

²⁹ *Jindo Job Y.* Biblical metaphor reconsidered: a cognitive approach to poetic prophecy in Jeremiah 1–24. Winona Lake: Eisenbrauns, 2010.

³⁰ *Harrison V. S.* Metaphor, religious language, and religious experience // *Sophia*. 2007. Т. 46. №. 2. С. 127-145.

³¹ *Crisp P.* Allegory: Conceptual metaphor in history // *Language and Literature*. 2001. Т. 10. №. 1. С. 5-19.

Большое влияние на развитие этого направления исследований оказала теория концептуальных, или когнитивных, метафор, разработанная Лакоффом и Джонсоном³² в 1980 году. Авторы критикуют классический, предложенный еще Аристотелем, подход к пониманию метафоры. Метафора рассматривалась как особенность поэтического языка или художественной речи, в отличие от обычного или практического языка³³. Согласно Лакоффу, данная теория неверна: источник поэтических метафор находится в мышлении человека, и метафоры являются неотъемлемой составляющей человеческого мышления и речи. При этом «суть метафоры заключается в понимании и переживании сущности одного вида в терминах сущности другого вида»³⁴.

В качестве важной поворотной работы для исследования библейских текстов на предмет метафор отмечают работу Дж. Соскайс «Метафоры и религиозный язык» 1987 г.^{35,36}, в которой показано центральное место метафоры в священных текстах, а также рассмотрена функция метафоры в текстах еврейской библии³⁷. Как теоретическую базу Соскайс использует более ранние работы И.А. Ричардса 1936 г.³⁸ и М. Блэка 1962 г.³⁹, где доказывается, что метафора является не просто художественным приемом, служащим для украшения текста, а незаменимым компонентом речи, позволяя высказывать то, что нельзя выразить каким-либо иным способом. Поэтому метафора, согласно

³² *Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем. Москва: УРСС Эдиториал, 2004. - 256 с.

³³ *Lakoff George.* The Contemporary Theory of Metaphor // *Metaphor and thought.* New York: Cambridge University Press, 1993. С. 202-251.

³⁴ *Лакофф Дж., Джонсон М.* Метафоры, которыми мы живем. Москва: УРСС Эдиториал, 2004. - 256 с.

³⁵ *McFague Sallie.* *Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language.* Philadelphia: Fortress Press, 1982.

³⁶ *Soskice Janet M.* *Metaphor and Religious Language.* London: Clarendon Press, 1987.

³⁷ *Brettler Marc Z.* *The Metaphorical Mapping of God in the Hebrew Bible // Metaphor, Canon and Community: Jewish, Christian and Islamic Approaches.* New York: Peter Lang Publishing, 1999. С. 219-232.

³⁸ *Richards Ivor A.* *The Philosophy of Rhetoric.* Oxford: Oxford University Press, 1936.

³⁹ *Black Max.* *Metaphor // Philosophical Perspectives on Metaphor.* Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. С. 754-755

Соскайс, является по большей части единственным способом говорить о Боге, так как она позволяет указывать на предмет, не определяя его — то есть проблема апофатического богословия таким образом снимается.

Более ранние работы, которые также оказали влияние на библеистику — это публикации американского теолога С. Мак-Фаг^{40,41}, в частности ее работа 1982 г. «Метафорическая теология: модели Бога в религиозном языке». Мак-Фаг критикует тенденцию к буквалистской интерпретации, характерную для ее времени. Метафора, согласно Мак-Фаг, является способом познания, а не только коммуникации, без которого невозможно обойтись или заменить буквально понимаемым текстом. Мак-Фаг приравнивает буквализм, особенно при интерпретации метафор, к идолопоклонству, при котором почитается изображение Бога вместо него самого. Эту проблему особенно вызывают так называемые «мертвые метафоры» в языке.

Также можно отметить работу английского теолога Дж. Кэйрда «Язык и образность Библии» 1988 г.⁴² где он утверждает, что «все или почти все, что относится в Библии к Богу — это метафора»⁴³.

В 1999 г. профессор библеистики Брандейского университета М. Бреттлер в своей публикации призвал к созданию масштабного исследовательского проекта по изучению метафор Бога в текстах еврейской Библии, их поиску и структурированию⁴⁴. Такое исследование, согласно Бреттлеру, может проложить новый путь к пониманию Бога, в отличие от предыдущих историко-сравнительных подходов к изучению сакральных текстов. Особенностью языка метафор в Библии, отмечает Бреттлер, является

⁴⁰ Metaphor, Religious Language, and Religious Experience DOI: 10.1007/s11841-007-0018-3

⁴¹ Sallie McFague's "Metaphorical Theology» - David J. Bromell - Journal of the American Academy of Religion, Vol. 61, No. 3 (Autumn, 1993), pp. 485-503

⁴² Caird George B. Language and Imagery of the Bible. London: Bristol Classical Press Caird, 1988.

⁴³ цит. по: Орехова Н. Н., Шитиков П. М. Концептуальные метафоры в Евангелии от Иоанна // Вопросы когнитивной лингвистики. 2013. № 2 (35). С. 122-125.

⁴⁴ Brettler Marc Z. The Metaphorical Mapping of God in the Hebrew Bible // Metaphor, Canon and Community: Jewish, Christian and Islamic Approaches. New York: Peter Lang Publishing, 1999. С. 219-232.

то, что в нем, в отличие от буквального описания, могут комбинироваться совершенно несочетающиеся образы: Бог одновременно предстает в образах отца, матери, пастуха и воина (наиболее известной является метафора Бога как пастуха). Метафоры, согласно Бреттлеру, являются основным способом описания Бога в еврейской Библии, однако они остаются по большей части неизученными.

Начиная с 2000 г. появляется множество научных работ, посвященных исследованию образов в библейских текстах⁴⁵, получает широкое применение теория концептуальных метафор Лакоффа-Джонсона: она используется для анализа текстов книг пророка Иезекииля⁴⁶, Иеремии^{47,48}, Исаяи^{49,50}, Псалтиря^{51,52}, Притч⁵³ и др.

⁴⁵ Biblical Metaphor Annotated Bibliography by Tina Sherman

⁴⁶ *Kamionkowski Tamar S.* Gender Reversal and Cosmic Chaos: A Study on the Book of Ezekiel. JSOTSup 368. London: Sheffield Academic, 2003.

⁴⁷ *Hecke Pierre.* Metaphor in the Hebrew Bible. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 187. Leuven: Leuven University Press, 2005.

⁴⁸ *Jindo Job Y.* Biblical metaphor reconsidered: a cognitive approach to poetic prophecy in Jeremiah 1–24. Winona Lake: Eisenbrauns, 2010.

⁴⁹ *Dille Sarah J.* Mixing Metaphors: God as Mother and Father in Deutero-Isaiah. JSOTSup 398. London: T&T Clark, 2004.

⁵⁰ *Lund Oystein.* Way Metaphors and Way Topics in Isaiah 40–55. FAT 2 28. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007.

⁵¹ *Basson Alec.* Divine Metaphors in Selected Hebrew Psalms of Lamentation. FAT 2 15. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.

⁵² *Hecke Pierre, Labahn Antje.* Metaphors in the Psalms. Bibliotheca Ephemeridum. Leuven: Peeters Publishers, 2010.

⁵³ *Brown W. P.* The Didactic Power of Metaphor in the Aphoristic Sayings of Proverbs // Journal for the Study of the Old Testament. 2004. № 29. С. 133-154.

Глава 3. История исследований Духа Божьего в текстах еврейской библии

Одной из первых серьезных работ на данную тему считается монография немецкого профессора теологии, протестанта П. Фольца, опубликованная в 1910 году⁵⁴. Автор использует историко-грамматический метод исследования Библии. Его вывод заключается в том, что идея о Духе в Ветхом Завете появилась как эволюция идеи о демоническом духе из шумеро-аккадской мифологии.

Следуют за ней пять журнальных статей от Imschoot⁵⁵, опубликованных в 30-х годах на французском языке, и монография от Д. Лиса⁵⁶ 1962 г., также на французском. Д. Лис делит весь исследуемый материал по трем историческим периодам:

- до Вавилонского плена, то есть эпоха Первого Храма;
- эпоха Вавилонского пленения;
- период после плена, или эпоха Второго Храма.

Кроме того, он выделяет в текстах отдельно поэтические и прозаические жанры. Дух Божий в текстах еврейской библии обозначается словом רִיחַ, и автор отмечает три основных значения этого слова: собственно дух от Господа, душа человека, и просто ветер. Объединяются все эти значения идеей движения.

Л. Неве в своей монографии 1972 г. на английском языке⁵⁷ вслед за Лисом делит материал на три исторических периода и считает, что изначальным значением слова רִיחַ было либо дыхание, либо ветер, причем последнее более вероятно. Также он отмечает влияние египетской мифологии в ранних текстах, особенно в книге Исход.

⁵⁴ *Volz Paul.* Der Geist Gottes und die Verwandten Erscheinungen im Alten Testament und im Anschliessenden Judentum. Tübingen: J.C.S. Mohr, 1910.

⁵⁵ *Gericke J.* A comparative-philosophical solution to the problem of part-whole relations between רִיחַ-type entities in the Hebrew Bible // *Journal for Semitics.* 2017. T. 26. № 1. С. 47-65.

⁵⁶ *Lys Daniel.* «Ruach», le souffle dans l'Ancien Testament, enquête anthropologique à travers l'histoire théologique d'Israël. Paris: Presses Universitaires de France, 1962.

⁵⁷ *Lloyd Neve.* The Spirit of God in the Old Testament. Tokyo: Seibunsha, 1972.

В 1976 г. выходит книга американского теолога, профессора пневматологии Дж. Т. Монтагью⁵⁸. Автор дает описание того, какое значение имеет и какую роль играет Дух в текстах Ветхого и Нового Заветов, причем рассматривает тексты отдельно, располагая их, по возможности, в хронологической последовательности: ранние традиции, Второзаконие, пророки эпохи первого Храма, пророки в период Вавилонского плена, жреческая традиция, Псалмы и т.д.

Далее следует немецкая монография М. Драйца 1992 года⁵⁹, где автор, помимо древнееврейских, рассматривает тексты на угаритском, арамейском, аккадском и финикийском языках, применяя диахронический лексико-семантический подход и опираясь на историю религий, выполняет анализ синтагм и парадигм, приходя к выводу, что изначальное значение слова רִיחַ подразумевало движение или перемещение в пространстве.

В публикации 1995 г. «Ветхозаветная теология Духа Божьего» В. Гильдербрандт группирует весь материал не исторически, а по нескольким смысловым темам, каждая из которых рассматривается подробно в отдельной главе: семантический диапазон слова רִיחַ, роль Духа Божьего в создании мира и национальной идентичности евреев, в управлении обществом, и Дух Божий как дар пророчества. То есть работа использует синхронический подход, в чем некоторые исследователи усматривают недостаток, так как такой подход не учитывает эволюцию понятия о Духе во времени и возможное изменение семантики слова רִיחַ.

В 1999 г. появилось подробное исследование роли Духа Божьего в книге пророка Исаяи⁶⁰. В работе используется метод исторического критицизма. Автор, христианин-пятидесятник, выдвигает предположение о том, что в

⁵⁸ *Montague George T.* The Holy Spirit: Growth Of A Biblical Tradition. New York: Paulist, 1976.

⁵⁹ *Dreytza Manfred.* Der theologische Gebrauch von RUAH im Alten Testament: Eine wort- und satzsemantische Studie. Basel: Brunnen, 1992.

⁶⁰ *Ma Wonsuk.* Until the Spirit Comes. The Spirit of God in the Book of Isaiah. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999.

еврейской Библии существует несколько различных, независимых друг от друга традиций понимания духа. Чтобы исследовать эволюцию данных традиций, автор берет текст книги пророка Исаяи, так как наряду с книгой пророка Иезекииля, Исаяя чаще всего использует слово רוח . Также книга пророка Исаяи покрывает достаточно большой временной период, и автор вслед за классиками делит его на три: до Вавилонского пленения, в плену и после него — и рассматривает роль Духа Божьего отдельно в каждом из этих исторических периодов. Помимо этого, применяется также четвертое, синхроническое прочтение всего текста целиком. Согласно выводам, историческая эволюция представления о Духе идет от свирепого природного явления-урагана до тонкого и внутреннего духовного начала в человеке.

В 2004 г. выходит исследование «Слово и Дух в Иезекииле»⁶¹ где роль Духа Божьего исследована на материала книги пророка Иезекииля. Автор задается целью установить, почему Иезекииль использует так много отсылок к Духу Божьему, в отличие от классических пророков. Традиционная интерпретация гласит, что таким образом пророк аутентифицирует себя перед своей аудиторией: его слово вдохновлено Духом, а следовательно, достоверно. Но автор исследования приходит к иному выводу: основной посыл книги заключается в том, что действие Духа является тем, что подчиняет человека Слову Божьему, а сам пророк Иезекииль является моделью такого послушания.

Помимо перечисленных выше основных исследований, есть и другие публикации и статьи в научных журналах. Однако систематические исследования с позиции лингвистики образности древнееврейских текстов о Духе Божиим отсутствуют.

⁶¹ *Robson James. Word and Spirit in Ezekiel. New York: A&C Black, 2006.*

Глава 4. Образ Духа Божьего в текстах еврейской библии

Значение и контексты употребления слова קוֹחַ

В текстах еврейской Библии Дух Божий обозначается словом קוֹחַ в сопряженном сочетании либо с местоименным суффиксом, которые указывают на его принадлежность к Богу. Бог обозначается как אֱלֹהִים либо יְהוָה. Слово קוֹחַ является многозначным, «Еврейский и халдеский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета» Штейнберга⁶² перечисляет следующие возможные значения:

- воздух или ветер;
- сторона света;
- дыхание;
- душа или жизненная сила;
- дух или бестелесное существо, невидимая сила.

Всего в еврейской Библии слово קוֹחַ встречается 379 раз, наиболее часто используется в книгах пророков Иезекииля и Исаяи, в некоторых книгах не упоминается совсем⁶³. Современные исследователи отмечают три основных группы значений, в которых употребляется слово קוֹחַ: метеорологическое, антропологическое и теологическое^{64,65}. В первом случае קוֹחַ означает просто ветер либо движение воздуха, во втором — физическое дыхание либо эмоции и психологическое состояние человека, теологическое значение подразумевает непосредственно Дух Божий, хотя значение קוֹחַ в текстах не всегда можно точно отнести к одной из трех групп.

⁶² Штейнберг О. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Вильна: Типография Л. Л. Маца, 1878. – Т. 1.

⁶³ Hildebrandt Wilf. An Old Testament Theology of the Spirit of God. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1995.

⁶⁴ Gericke J. A comparative-philosophical solution to the problem of part-whole relations between קוֹחַ-type entities in the Hebrew Bible // Journal for Semitics. 2017. Т. 26. № 1. С. 47-65.

⁶⁵ Schafroth V. An exegetical exploration of 'Spirit' references in Ezekiel 36 and 37 // Journal of the European Pentecostal Theological Association. 2009. Т. 29. №. 2. С. 61-77.

В тех случаях, когда слово רוּחַ можно понимать в значении ветра как погодного явления, практически всегда ветер является инструментом в руках Бога для того, чтобы выполнять его задачи, наказывать людей или, в редких случаях, спасать их. Бог наводит ветер на землю, останавливая воды потопа (Быт 8:1), восточным ветром наносит на Египет саранчу, наказывая его таким образом (Исх 10:13), а затем противоположным, сильным западным ветром уносит и бросает саранчу в Черное море (Исх 10:19). Восточным ветром Бог отгоняет или разделяет морские воды, спасая евреев (Исх 14:21, Исх 15:8, Иса 11:15), и наоборот, накрывает морем войско фараона (Исх 15:10). Дуновением רוּחַ Господь спасает царя Давида из вод многих (2 Царств 22:16, Пса 18:16). В книге пророка Ионы Бог воздвигает на море сильный ветер, из-за которого корабль, на котором плывет пророк, не послушавший повеления Бога, чуть не тонет (Ион 1:4), и посылает знойный восточный ветер, из-за которого пророк мучается от жары (Ион 1:4). Бог сокрушает Фарсийские корабли восточным ветром (Псал 48:8), насылает свирепый разрушительный ветер на Вавилон (Иер 51:1) и Израиль (Иез 13:13). Ветром Бог приносит с моря перепелов, поражая народ язвою (Чис 11:31).

Именно Господь Бог создает ветер (Иов 28:25, Амос 4:13), выпуская его из своих хранилищ (Псал 135:7, Иер 10:13, Иер 51:6), и ветер выполняет его слово (Псал 148:8), словом Господь поднимает ветер на море, вовлекая корабли в беду (Псал 107:25, 147:18).

Таким образом, ветер, особенно ветер с востока, понимается как разрушительная или карающая сила, или проклятие от Господа. Большой ветер от пустыни разрушил дом Иова (1:19), большой и сильный ветер раздирает горы и сокрушает скалы (3 Цар 19:11). Это подчеркивается и сравнительными оборотами, в которых употребляется ветер. Так, люди подобны полевым цветам, которые исчезают от дуновения ветра (Пса 103:16, Иса 40:7). Враги и беззаконники уподобляются соломе или праху, которых разгоняет и уносит ветер (Иов 21:8, Пса 1:4, 18:43, 35:5, 83:14, Иер 13:24, Иса 17:13, 64:5). Поэтому в текстах встречаются многочисленные употребления רוּחַ в переносном значении разрушительной силы, которая иссушает, рассеивает и уносит людей и

их благополучие (Иов 4:9, 17:7, 5:30, 30:22, 30:15, Иер 4:11-12, 18:17, 22:22, Иез 5:2, 13:11, 17:10, 19:12, 27:26, Оси 4:19, 13:15, Иса 27:8, 30:28, 41:16, 57:13). Бог наказывает народы, разгоняя, или рассеивая их по всем ветрам или по четырем ветрам (Зах 2:10, Иер 12:14, 49:32, 49:36, Иез 5:10, 5:12, 17:21). Посылая благодать народу, Бог говорит о том, что они не увидят ветра и дождя (4 Цар 3:17), праведный царь сравнивается с защитой от ветра (Иса 32:2), окруженный врагами Давид желает укрыться от ветра и бури (Пса 55:9).

Есть ряд примеров, где слово רֶדְד обозначает одну из четырех сторон света (Иер 42:16-20, 52:23, Дан 8:8, 11:4, 1 Пар 9:24).

В собственно метеорологическом значении רֶדְד употребляется в текстах еврейской Библии только один раз (3 Цар 18:45). Есть несколько случаев употребления слова רֶדְד в значении обыкновенного ветра в сравнительных оборотах или единичных образах, которые нельзя отнести к какой-то смысловой группе (При 25:14, 25:23, 27:16, 30:4, Иов 41:8, Иса 7:2, Еккл 11:4, 11:5).

В книге Иова в нескольких местах с ветром сравнивается пустое или дурное слово (Иов 6:26, 8:2, 15:2, 16:3). Пустые и неправильные слова и дела часто называются ветром. В Екклесиасте не имеющие смысла занятия называются суетой и погоней за ветром (Еккл 1:14, 1:17, 2:11, 2:17, 2:26, 4:4, 4:6, 4:16, 5:15, 6:9). Это встречается в контексте почитания идолов: в книге пророка Исая истуканы названы ветром и пустотой (Иса 41:29). В книге пророки Осии говорится о том, что народ Израиля сеял ветер (Оси 8:7) и пасет ветер и гоняется за восточным ветром (Оси 12:2) в контексте нарушения им завета и идолопоклонства. В книге пророка Иеремии служение идолам уподоблено дикой ослице, глотающей воздух (Иер 2:24). В нескольких примерах ветер обозначает ничто или пустоту (При 11:29, Иер 5:13, Иса 26:18).

Одновременно с этим רֶדְד в других контекстах имеет значение некой жизненной силы, которая присутствует в человеке и других живых существах. Так, перед великим потопом Ной берет в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть רוּחַ חַיִּים , или дух жизни (Быт 7:15) вся остальная плоть, которая имеет этот дух жизни, умирает от потопа (Быт 6:17, 7:22). В книге Екклесиаста (Екк 3:19, 3:21, 8:8) говорится о том, что человек не может удержать дух и у

него нет власти над днем смерти, как и у животных. Дух выходит и человек умирает, а дух возвращается к Богу, который его дал (Пса 146:4, Екк 12:7). В книге Псалмов (Пса 104:29-30) сказано: когда Бог отнимает дух, то животные погибают и возвращаются в прах, когда посылает его — они, наоборот, созидаются. В книге Иова (Иов 34:14) говорится том, что если Бог возьмет к себе дух и дыхание Вселенной, то погибнет всякая плоть, и человек возвратится в прах. Пророк Иезекииль описывает видение, в котором Бог оживляет всех мертвых, вкладывая в них дух (Иез 37:5-14), причем дух жизни приходит от четырех ветров, которые в других контекстах, перечисленных выше, имеют значение разрушительной, а не созидательной, силы. Когда умирающий от голода или жажды человек получает воду и пищу, то дух возвращается к нему, и он оживает (Суд 15:19, 1 Цар 30:12).

Как и в случае, когда רוח употребляется в значении ветра, רוח как дух человека и всякой плоти находится во власти Бога (Чис 16:22, 27:16, Иов 12:10), он его дает, или посылает, и забирает, и является его создателем (Зах 12:1, Иса 42:5).

В человеке רוח, или дух, является не только силой, которая поддерживает жизнь, но и тем, что управляет действиями, разумом и чувствами, и определяет нравственные качества. Дух человека может быть огорчен (Быт 26:35, 3 Царств 21:5) или обеспокоен (Быт 41:8, Дан 2:1, 2:3) или быть тяжелым или болеть, быть стесненным или отравленным, то есть — скорбеть (Иов 6:4, 7:11, 1 Цар 1:15, Иса 54:6). В нем планы и желания человека (Исх 35:21, 1 Пар 28:12, Иез 20:32). В Притчах скромный и надменный дух противопоставляются друг другу (При 16:18-19, 29:23). Дух человека может быть сокрушен или разбит (Пса 34:19, 51:19, При 15:4, 15:13, 17:22, 18:14, Иса 57:15, 65:14, 66:2), ослабевать (Пса 77:4, 143:4, 143:7, Иез 21:12) или, наоборот, оживать (Быт 45:27). Человек может управлять своим духом (При 16:32, 25:28).

Через רוח Бог направляет действия людей: ряд текстов повествует о том, как Бог управляет царями и правителями, побуждая их дух атаковать врагов (1 Пар 5:26, 2 Пар 21:16, Иер 51:11) или, наоборот, строить храм (Езд 1:1-5, Агг 1:14, 2 Пар 36:22). Бог ожесточил дух Сигона, царя Есевонского (Втор 2:30).

В нескольких случаях описано, как Бог посылает в человека духа зла или заблуждения, которые побуждают к соответствующим действиям. Злой дух от Господа мучил царя Саула, и он бесновался в доме своем (1 Цар 16:14-23, 18:10, 19:9). Лживый дух от Господа через пророков побуждает Ахава начать проигрышную войну (3 Цар 22:21-23, 2 Пар 18:20-22). Бог посылает дух в царя Ассирийского, чтобы тот вернулся и был поражен мечом (4 Царств 19:7, Иса 37:7). Пророк Исайя говорит о духе усыпления, который Господь наводит на пророков, и их способность к провидению пропадает (Иса 29:10). В этом же смысле в двух случаях упоминаются дух ревности (Чис 5:14, 14:24) и дух блуда (Оси 4:12, 5:4), которые, находя на человека, побуждают его к ревности или заблуждению — но не указывается, были ли они посланы Богом.

Если суммировать сказанное выше, то רִיחַ в значении духа является некой сущностью, которая может входить в человека либо покидать его, она управляется Богом, а находясь в человеке, определяет его эмоциональное состояние, моральные качества и побуждает действовать.

Несмотря на то, что, как было показано выше, любой רִיחַ, ветер или дух, находится во власти Бога и принадлежит ему, в большом количестве случаев в текстах еврейской Библии רִיחַ грамматически, а не только по смыслу, обозначен как принадлежащий Богу путем сопряженного сочетания или местоименного суффикса. Как правило, в этом случае רִיחַ получает особое значение – это Дух Божий или Дух Господа. Сказанное выше о רִיחַ в значении духа верно и здесь с той лишь оговоркой, что действие Духа Божьего на человека всегда позитивно.

Находясь в человеке, Дух Божий часто дает способность и побуждает человека к тому, чтобы говорить верные пророчества (Чис 11:25-26, 11:29, 1 Цар 10:6, 10:10, 19:20, 19:23, 3 Цар 22:24, 2 Пар 15:1, 18:23, Нее 9:30, Зах 7:12, Иои 3:1) или быть посредником между людьми и Богом: через Духа, сошедшего на Иозиила среди собрания (2 Пар 20:14) Бог говорит народу выступить против врага, предсказывая тому поражение; через Захарию посредством Духа Бог предупреждает о том, что он оставит народ так же, как народ оставил его (2 Пар 24:20) – то есть Дух Господа говорит в человеке (2 Цар 23:2). В книгах пророков Иезекииля и Осии упоминаются и ложные пророки, которые выдают себя за

вдохновенных Духом Божиим, в то время как на самом деле они говорят от своего духа (Иез 13:3, Оси 9:7).

Дух Божий наполняет человека мудростью, знанием и разумением, а также всяким искусством (Исх 28:3, 31:3, 35:31, Втор 34:9, Иса 11:2). После того, как Иосиф разгадывает сон фараона, фараон говорит, что в Иосифе присутствует Дух Божий, и он является самым разумным и мудрым из людей (Быт 41:38-39).

Дух Божий описан в текстах как дух, действующий в легендарных еврейских царях и предводителях. Фараон назначает Иосифа правителем земли египетской, пророк Моисей является вождем еврейского народа, и чтобы разделить бремя своей власти, он передает часть Духа, который есть на нем, семидесяти старейшинам и Иисусу Навину (Чис 11:17, 27:18). Царь Саул получает Духа Божьего через помазание. В этих контекстах предводительство связано с даром пророчества, после получения Духа Божьего люди начинают пророчествовать, а также разумом и мудростью.

В книге Судей повествуется о четырех судьях Израеливых: Гофонииле, Гедоне, Иеффе и Самсоне, в которых действовал Дух Божий (Суд 3:10, 6:34, 11:29, 13:25, 14:6, 14:19, 15:14). Здесь Дух Божий предстает как сила, которой предводитель одерживает победу над врагами в войне, спасая Израиль. Царь Саул собирает войско и поражает Аммонитян после того, как на него сходит Дух Божий и воспламеняет его гнев (1 Цар 11:6).

Дух Божий переходит на Давида и он становится вторым царем Израиля после Саула (1 Цар 16:13). В текстах поздних пророков: Амоса, Исаяи, Иезекииля, Хошеи – высказывается надежда на восстановление царства Давида и приход идеального царя в будущем. Согласно пророчеству Исаяи, на этом царе будет пребывать Дух Божий (Иса 42:1, 59:21, 61:1).

Также в книгах пророков Иезекииля, Исаяи и Иоила говорится о будущем идеальном времени, когда Израиль будет восстановлен: тогда Дух Божий будет излит на всех израильтян или на весь дом Израилев (Иои 3:1, 3:2, Иса 32:15, 44:3, Иез 39:29).

Дух Божий как создатель мира упоминается в текстах еврейской Библии три раза: в книге Иова, где главный герой говорит, что его создал Дух Божий (Иов 33:4), и два раза в Псалмах: в первом случае живые существа созидаются, когда посылает Господь Дух свой (Пс 104:30), а во втором הוה творит небесное воинство (Пс 33:6). Также в книге Бытия упоминается הוה אלהים, который парил над водою перед началом творения мира (Быт 1:2). Несмотря на то, что существуют большие разногласия касательно значения הוה в Быт 1:2, в большинстве случаев он рассматривается в этом месте как Дух Божий, хотя метеорологическое значение ветра, который дует над морем, тоже представляется обоснованным⁶⁶; однако против него выступает следующий факт: во всех остальных случаях, а их всего четырнадцать, когда в текстах еврейской Библии встречается сочетание הוה אלהים, оно имеет значение Духа Божьего.

Еще одним интересным контекстом, в которых используется слово הוה, является упоминание отсутствия дыхания или духа в идолах (Пса 135:17, Авв 2:19, Иер 10:14, 51:17).

Таковы все основные контексты и значения слова הוה в текстах еврейской Библии. Надо отметить, что никакой четкой связи между датой текста и значением הוה не выявляется: все разнообразие контекстов и значений встречается как в ранних текстах, Пятикнижии, так и у поздних пророков.

Полисемия и внутренняя форма слова הוה

Таким образом, слово הוה в текстах еврейской Библии имеет очень широкий диапазон значений: от свирепой и разрушительной силы, которая уничтожает людей и их благополучие – до того невидимого, но необходимого, что поддерживает жизнь и сознание внутри людей и животных, и определяет моральные качества, способности и действия человека.

⁶⁶ *Orlinsky H. M. The Plain Meaning of RUAH in Gen. 1.2 // The Jewish Quarterly Review. 1957. T. 2. № 48. С. 174.*

Ряд исследователей⁶⁷ придерживаются мнения, что связь между разными значениями רוּחַ, в частности, между тем רוּחַ, что действует в пророках и предводителях, и רוּחַ как ветром, отсутствует. То есть разнообразие значений представляет собой случай омонимии, которая получилась как результат развития нескольких не связанных между собой традиций. Но большинство исследователей рассматривают רוּחַ как полисемную лексему⁶⁸.

При полисемии, или многозначности, слова, его разные значения связаны между собой посредством образов. В лингвистике чаще всего выделяют метонимию и метафору как способ перехода от одного значения к другому в случае полисемии. Можно рассматривать также внутреннюю форму слова, которую А.А. Потебня определял как центр образа или образ образа: это те существенные признаки, которые выделяются из наглядно-чувственного представления и служат основой номинации при образовании нового лексического значения⁶⁹.

Значение רוּחַ как одной из четырех сторон света было очевидным результатом метонимического переноса: в текстах говорится о четырех ветрах, о западном и восточном ветрах. Сторона, с которой дует ветер, сама стала обозначаться словом, которым обозначается ветер.

При метафорической полисемии название переносится с одного предмета или явления на другое на основе их сходства или общего признака. Предположим, что изначальным значением слова רוּחַ было значение ветра как атмосферного явления. Затем у слова רוּחַ появилось значение дополнительное, переносное: оно стало обозначать что-то, что есть в человеке или животном и делает его живым.

Можно предположить, что это физиологический процесс дыхания, ведь когда дыхание прекращается в человеке, то он умирает. Тогда появление у слова רוּחַ нового значения выглядело следующим образом: произошел

⁶⁷ *Ma Wonsuk. Until the Spirit Comes. The Spirit of God in the Book of Isaiah. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999.*

⁶⁸ *Robson James. Word and Spirit in Ezekiel. New York: A&C Black, 2006.*

⁶⁹ *Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Москва: Высшая школа, 1990. — 344 с.*

метафорический перенос названия רִיחַ с природного явления, ветра — на процесс дыхания. Общим признаком или основанием для сравнения двух явлений, для метафоры — стало движение воздуха. То есть движение воздуха составляет внутреннюю форму, или центр образа слова רִיחַ в таком случае. Ветер — это движение воздуха в атмосфере, а дыхание — это движение воздуха внутри человека.

С другой стороны, רִיחַ человека или животного может означать вовсе не физиологический процесс дыхания, а способность к постоянному движению. Как и дыхание, движение — отличительный признак живого существа, именно оно и становится основанием для метафоры. В таком случае ветер — это некое природное явление, при наличии которого все движется и изменяется: качаются деревья, летит засохшая трава, передвигается корабль на море; также передвигается и проявляет активность и человек при наличии в нем духа. Можно отметить, что, в отличие от ветра как погодного явления, רִיחַ находится внутри живых существ, поэтому получается так, что они передвигаются самостоятельно, или обладают свободой воли. Непосредственно к физиологическому процессу дыхания רִיחַ в данном случае отношения не имеет. Близкой позиции придерживается В.Р. Шумахер, рассматривая רִיחַ как энергию движения и перемещения. «Понимание ветра как воздуха в движении, без сомнений, полностью отсутствует в представлениях древних евреев» комментирует он⁷⁰.

Вероятным может быть и то, что во времена, когда формировалось значение слова רִיחַ, имело место представление о том, что внутри человека фактически или в буквальном смысле заключен ветер или движущийся воздух, который виден как дыхание, и который движет человеком подобно тому, как ветер движет на море корабли. То есть древнееврейское слово רִיחַ не имеет отдельного значения в тех контекстах, в которых оно обозначает жизненные силы или внутренний мир человека: его значение точно такое же, как и в тех контекстах, где речь идет об атмосферном явлении. Бог, который управляет

⁷⁰ Цит. по *Ma Wonsuk. Until the Spirit Comes. The Spirit of God in the Book of Isaiah*. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999.

всеми ветрами, может отправить в человека свой ветер, который побудит его к действиям. Если ветер внутри человека ослабевает, то он становится менее активным; сильный же ветер может сделать человека физически сильным. Такое представление не совпадает с современным научным представлением об атмосфере и анатомии человека, но оно могло укладываться в картину мира людей древности, которая сформировалась задолго до создания библейских текстов еще в эпоху анимизма, о чем свидетельствуют сравнительно-исторические религиоведческие исследования⁷¹.

Так, главный герой книги Иова говорит о том, что רִיחַ как бы теснит или переполняет его изнутри (Иов 32:8), побуждая тем самым его произнести речь, высказаться. Действительно, когда человек говорит, то этот процесс физиологически связан с выдыханием воздуха. Из этого можно сделать вывод, что в представлениях древних речь мыслилась как явление, когда присутствующий внутри человека воздух, или дух, выплескивался наружу. Соответственно, Дух Божий, входя в человека, побуждает его произносить пророчества.

Образ רִיחַ как воды

В текстах еврейской Библии описано, как רִיחַ будет изливаться, как изливается вода. Такой образ встречается шесть раз и представляет особый интерес, так как в большинстве контекстов רִיחַ в значении ветра противопоставлен воде, отодвигает либо высушивает ее; поэтому некоторые авторы⁷² выдвигают предположение, что появление положительного образа воды означает развитие иудейской теологии в сторону освобождения от первоначального влияния ближневосточных мифов, в которых океан является образом хаоса или злого божества⁷³.

⁷¹ Gericke J. A comparative-philosophical solution to the problem of part-whole relations between רִיחַ-type entities in the Hebrew Bible // Journal for Semitics. 2017. Т. 26. № 1. С. 47-65.

⁷² Ma Wonsuk. Until the Spirit Comes. The Spirit of God in the Book of Isaiah. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999.

⁷³ Cho Paul K.-K. Myth, History, and Metaphor in the Hebrew Bible. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.

Два раза רִיחַ в образе воды появляется в книге пророка Иоила (Иои 3:1-2). В этих предложениях רִיחַ является объектом глагола שָׁפַךְ, который имеет значение — выливать:

וְהָיָה אֶחָד־יָמָיו אֲשֶׁר־יִשְׁפֹּךְ אֶת־רוּחִי עַל־כָּל־בְּשָׂר וְנִבְּאוּ בְּנֵיכֶם וּבָנוּתֵיכֶם וְקִנְיֹנֵיכֶם קִלְמוֹת יִחַלְמוּן
בְּחֻרֵיכֶם קִזְיָנוֹת יִרְאוּ
וְגַם עַל־הָעֲבָדִים וְעַל־הַשְּׂפָחוֹת בַּיָּמִים הַהֵמָּה אֲשֶׁר־יִשְׁפֹּךְ אֶת־רוּחִי

Два раза аналогичный образ встречается в книге пророка Исайи (Иса 32:15, 44:3). Для создания образа здесь употреблен глагол עָרָה, значения которого — выливать, показывать или обнажать, и глагол יָצַק с аналогичным значением:

עַד־יֵעָרָה עָלֵינוּ רוּחַ מִמָּרוֹם וְהָיָה מִדְּבַר לִפְרִמָּל וְכַרְמֶל לִיעָר יִחָשֵׁב
כִּי אֲצַק־מַיִם עַל־צִמָּא וְנִזְלִים עַל־יַבְשָׁה אֲצַק רוּחִי עַל־זֶרְעֶךָ וּבִרְכָתִי עַל־צִאֲצָאֶיךָ

В Иса 44:3 дополнительно имеет место параллелизм, то есть сходное расположение элементов речи в смежных частях, которые создают единый поэтический образ⁷⁴, а именно, רִיחַ изливается на людей подобно тому, как изливается вода на иссохшее от жажды.

Еще один раз изображение רִיחַ в виде изливающейся воды встречается в книге пророка Иезекииля (Иез 39:29). Как и в книге проока Иоила, здесь присутствует глагол שָׁפַךְ:

וְלֹא־אֶסְתִּיר עוֹד פְּנֵי מַהֶם אֲשֶׁר שָׁפַכְתִּי אֶת־רוּחִי עַל־בַּיִת יִשְׂרָאֵל נְאֻם אֲדֹנָי יְהוִה

Наконец, один раз этот образ встречается в Притчах (При 1:23):

תְּשׁוּבוּ לְתוֹכְחָתִי הֲנֵה אֲבִיעָה לָכֶם רוּחִי אֹדִיעָה דְּבָרֵי אֲתָכֶם

Но надо отметить, что глагол גָּבַע, который употребляется здесь, имеет не только значение «изливаться», но и «выкипать». Также здесь присутствует параллелизм: слова премудрости возвещаются подобно тому, как изливается רִיחַ.

В первых трех источниках, то есть в книгах пророков Исайи, Иезекииля и Иоила, речь идет Духе Божиим, который должен излиться на народ Израиля в

⁷⁴ Лонгвиненко Ирина. Параллелизм как явление поэтической речи [Электронный ресурс. URL: [https://www.academia.edu/6519702/Параллелизм как явление поэтической речи](https://www.academia.edu/6519702/Параллелизм_как_явление_поэтической_речи), 2 июня 2019]

будущем и привести к восстановлению и процветанию государства. В эти же дни будут осуждены и наказаны грешники. Можно сделать вывод, что у всех трех пророков речь идет об одних и тех же событиях последних дней.

В Притчах контекст использования חַיִּיף совершенно другой: здесь он является духом олицетворенной Премудрости, от имени которой ведется повествование. Хотя, поскольку в текстах еврейской библии Дух Божий является духом премудрости (Втор 34:9, Иса 11:2, Исх 28:3), то и в этом случае חַיִּיף можно понимать в значении Духа Божьего. В Притчах повествуется о тех несчастьях, которые произойдут с не послушавшими советов Премудрости невеждами; это слова обличения и гнева, поэтому их высказывание уподоблено не просто изливанию, а выкипанию חַיִּיף. Можно видеть, что это соответствует концептуальной метафоре, выявленной Лакоффом для английского языка, которая представляет гнев в образе горячей жидкости. Также для китайского языка была выявлена концептуальная метафора гнева как горячего воздуха⁷⁵. Можно сделать вывод, что сходная концептуальная метафора могла существовать и в древнееврейском языке; а также חַיִּיף в данном случае не обязательно сопоставляется с водой: он может соотноситься и с горячим воздухом или паром, выходящим в результате кипения.

Возвращаясь к сопоставлению חַיִּיף с водой в первых трех источниках, можно заметить, что данный образ соотносится с парадигмой Ветер — вода, которая была выявлена Н.В. Павлович для русского поэтического языка⁷⁶, так, например, в романе К. Паустовского «Блистающие облака» встречаются фразы «Ночью с гор свежей водой лился ветер» и «Ветер обрушивался с гор исполинским водопадом, — Батулин как бы видел потоки воздуха», у поэта Э. Багрицкого находятся следующие строки:

И ветер в лицо, как вода из ведра.

Как вестник победы, как снег, как стынь.

⁷⁵ Chen P. A Cognitive Study of "Anger" Metaphors in English and Chinese Idioms //Asian social science. 2010. Т. 6. №. 8. С. 73.

⁷⁶ Павлович Н. В. Словарь поэтических образов: На материале русской художественной литературы XVIII-XX веков. М.: Эдиториал УРСС, 1999. – Т. 1.

Такой же образ встречается в поэзии Твардовского:

Поля бегут широким кругом,
Поют протяжно провода,
А ветер прет в стекло с натугой,
Густой и сильный, как вода.

Присутствует он и в творчестве Исаковского:

Зеленая рожь наклоняется колосом к колосу,
Июньские теплые ветры стекают с высоких небес.

Можно выдвинуть гипотезу о том, что данные образы в творчестве русских писателей являются заимствованием из Библии, то есть образом-библеизмом. Против такой гипотезы будет говорить то, что на русскую языковую культуру влияние оказывали не оригинальные тексты на древнееврейском языке, а их переводы на славянские языки, в которых для передачи разных значений רוח используются разные лексемы: так, например, в русском языке будут использоваться соответственно слова «ветер» и «Дух» для передачи значений רוח как атмосферного явления — и как силы, которой Бог действует на человека. С другой стороны, внутренняя форма слова «Дух» в русском языке, как и в других славянских языках, является незатемненной, она легко вызывает представление о ветре как атмосферном явлении; это подкрепляется и тем, что в достаточно большом количестве текстов Бог дует Духом, таким образом у слова «Дух» возникает второе значение атмосферного ветра, сближая его с древнееврейским רוח .

Представляет интерес возможное основание для изображения Духа Божьего как изливающейся воды в текстах трех библейских пророков. В Иса 32:15 говорится о том, что несчастье будет преследовать еврейский народ, пока не изольется на него Дух свыше, пустыня не сделается садом, а сад не будут считать лесом. В одном из недавних исследований образного языка Библии показано наличие в текстах метафоры сада, то есть концептуальной метафоры, в которой Израиль мыслится как сад Бога⁷⁷. Эта метафора имеет исторические

⁷⁷ *Jindo Job Y. Biblical metaphor reconsidered: a cognitive approach to poetic prophecy in Jeremiah 1–24.* Winona Lake: Eisenbrauns, 2010.

основания в ближневосточной мифологии, где цветущий королевский сад являлся символом космоса и государства. Например, в текстах Библии Израиль представляется как виноградник Бога (Иса 5:1-7, 27:2-6, Иер 12:10, Иез 15, 17:3-10, Пс 80), народ — как растения в саду и т.д. А Дух Божий в рамках этой концептуальной метафоры может представляться дождем, который поливает растения, превращая иссохшую землю в цветущий сад. Как отмечалось выше, Дух Божий понимается как сила, благотворно влияющая на человека, а дух в целом — как необходимая для жизни сила; подобно этому, вода необходима для жизни растений в саду.

Таким образом, современные подходы к исследованию образов, такие, как теория концептуальных метафор, могут предоставить новые идеи и контекст для понимания образа Духа Божьего. Но в целом можно сделать вывод, что изображение Духа Божьего как воды в текстах еврейской Библии является единичным случаем: несколько упоминаний в текстах книг пророков фактически дублируют друг друга, являясь описанием одного и того же события: восстановления государства Израиль в конце времен.

Образ רוח как хрупкого объекта

В текстах книги Притч, Псалтири и пророка Исаи можно найти несколько примеров, где רוח в значении человеческого духа является сокрушенным или разбитым.

В Притчах 15:4 существительное שֶׁרֶשׁ означает трещину или сокрушение в духе: מִרְפָּא לְשׁוֹן עֵץ חַיִּים וְסִלְף כָּה שֶׁרֶשׁ בְּרוּחַ. То же существительное употреблено в книге Исаи 65:14: הִנֵּה עֲבָדֵי יְרֵנוּ מְטוֹיב לֵב וְאַתֶּם תִּצְעַקוּ מִכָּאֵב לֵב וּמִשֶּׁרֶשׁ רֹחַ תִּגְלִילוֹ.

В Притчах 15:13, 17:22, 18:14 употребляется прилагательное נֶכַח — разбитый:

לֵב שֹׁמֵחַ יֵיטֵב פְּנִים וּבְעֵצָבֹת־לֵב רֹחַ נֶכַחָה

לֵב שֹׁמֵחַ יֵיטֵב גְּהֵה וְרוּחַ נֶכַחָה תִּנְבֹּשׁ-גְּרָם

רוּחַ-אִישׁ יִכְלָל מִחֲלָהּ וְרוּחַ נֶכַחָה מִי יִשְׁאָנָה

В Исaйе 57:17 прилагательное כָּדָר означает разбитый на мелкие кусочки ил сокрушенный дух: $\text{כִּי־כֹה־אָמַרְתָּ וְנִשְׂאָה שִׁכְוֹן עַד וְקָדוֹשׁ שָׂמוּ מְרוֹם וְקָדוֹשׁ אֲשֶׁכּוֹן וְאֶת־דְּכָאֵל וְשִׁפְלֵי־רוּחַ לְהַחֲיוֹת רוּחַ שְׁפָלִים וְלְהַחֲיוֹת לֵב בְּדַכְּאֵים$.

Перечисленные примеры из текстов на древнееврейском языке соответствуют концептуальной метафоре «разум/душа — это хрупкий объект», выделенной Лакоффом и Джонсоном для английского языка. Авторы отмечают, что такие метафоры, как эта, «являются неотъемлемой частью модели внутреннего мира человека, свойственной нашей культуре; большинство людей мыслит и действует на языке этой модели»⁷⁸. Не будет ошибкой сказать, что в центре мировой культуры со времени своего возникновения пребывает Библия, на ее формирование оказали огромное влияние библейские сюжеты и образы⁷⁹. Поэтому можно предположить, что данная концептуальная метафора берет свое начало в текстах Библии, то есть является образом-библеизмом.

Образ נִיחַ как движения

Как обсуждалось ранее в первой и второй главах данной работы, образ можно понимать как изображение абстрактной идеи в конкретно-чувственной форме. Такой идеей может быть идея Бога, которая передается в текстах Библии посредством различных образов.

В философии достаточно авторитетной является идея Бога-перводвигателя, разработанная первоначально древнегреческим философом Аристотелем в его «Метафизике» в четвертом веке до н.э. и затем развитая христианским теологом Фомой Аквинским в двенадцатом веке.

Согласно Аристотелю, мир находится в постоянном движении, что подразумевает не только движение как перемещение в пространстве, но и любое изменение. Предмет не может двигаться сам по себе: он приводится в движение другим предметом, и так далее. Существует первоначальная причина

⁷⁸ Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Москва: УРСС Эдиториал, 2004. - 256 с.

⁷⁹ Яцюк Я. М. Библеизмы, их функционирование в романе Грейс Макклин “The Land of Decoration” // Современная филология: материалы III Междунар. науч. конф. Уфа: Лето, 2014. С. 153-161.

всего движения: трансцендентный Перводвигатель. Согласно Аристотелю: «существует нечто, что всегда движет вещи, которые движутся, и первое движущее само неподвижно»⁸⁰. Перводвигатель является статичным, не изменяется и не движется сам, но все остальное движение направлено к нему. Он есть абсолютное благо: к нему устремляется все сущее, постоянно изменяясь и таким образом совершенствуясь и приближаясь к этому благу. Следовательно, Перводвигатель является причиной всего существования в принципе^{81,82}. Аристотель считает, что Перводвигатель и есть Бог, который является одновременно и совершенным разумом, который мыслит сам себя. Фома Аквинский, комментируя Аристотеля⁸³, пишет: «как как небеса и вся природа зависят от первого начала, каковое суть Бог, Богу, несомненно, ведомы все вещи через мышление Им самого себя». Он рассматривает Бога-перводвигателя Аристотеля как христианского Бога.

Разумеется, полностью отождествить аристотелевское понимание Бога с тем, как Бог представлен в текстах еврейской Библии, нельзя. Однако можно заметить, что слово רוּחַ через наглядный образ ветра передает идею движения, как было отмечено ранее при рассмотрении полисемии слова רוּחַ . Ветер движется сам и движет все остальное. Причиной же этого движения является Бог, так как именно он создает ветер и управляет им. Можно сделать вывод, что, как и Бог Аристотеля, Бог древних еврейских текстов — это Бог-перводвигатель.

Ассоциация רוּחַ с идеей движения присутствует не только в непосредственном значении этого слова: можно найти примеры, где רוּחַ используется в качестве транспортного средства или просто имеет значение движущей силы. Ниже будут приведены эти примеры.

⁸⁰ Аристотель. Метафизика. Переводы, комментарии, толкования. СПб.: Алетейя, 2002.

⁸¹ Taylor M. OCR Philosophy of Religion for AS and A2. Routledge, 2009.

⁸² Brown D., Greggs A. Philosophy of Religion for OCR: The Complete Resource for Component 01 of the New AS and A Level Specification. John Wiley & Sons, 2018.

⁸³ Аристотель. Метафизика. Переводы, комментарии, толкования. СПб.: Алетейя, 2002.

В Псалмах (Пс 18:11, Пс 104:3) и книге пророка Самуила (2 Цар 22:11) встречаются описания передвижения Бога на крыльях ветра:

וַיִּרְכַּב עַל־כְּרוּב וַיַּעֲף וַיֵּרָא עַל־כַּנְפֵי־רוּחַ
הַמְקַרָּה בַּמַּיִם עַל־יָדָיו הַשָּׁם־עֹבִיִּם רְכוּבוֹ הִמְהִלָּה עַל־כַּנְפֵי־רוּחַ

Пророк Захария (Зах 5:9) в своем видении встречается двух женщин, путешествующих между небом и землею, в крыльях которых находится רוּחַ:

וְאִשָּׁא עֵינַי וְאָרָא וְהִנֵּה שְׁתֵּי נָשִׁים יוֹצְאוֹת רוּחַ בְּכַנְפֵיהֶם וְלֹהֶנֶה כַּנְּפִים כְּכַנְפֵי הַחֲסִידָה וְתִשְׁאַנְהוּ
אֶת־הָאֵיפָה בֵּין הָאָרֶץ וּבֵין הַשָּׁמַיִם

Пророк Иезекииль (Иез 1:12, 1:20-21, 10:17) также описывает свое видение. В нем животные-херувимы идут туда, куда пожелает רוּחַ; и רוּחַ находится в четырех чудесных колесах:

וְאִישׁ אֶל־עֵבֶר פָּנָיו יֵלְכוּ אֶל אֲשֶׁר הִנֵּה־שָׁמָּה הָרוּחַ לְלֶכֶת יֵלְכוּ לֹא יִסְבוּ בְּלִכְתָּן
עַל אֲשֶׁר הִנֵּה־שָׁם הָרוּחַ לְלֶכֶת יֵלְכוּ שָׁמָּה הָרוּחַ לֵלֶךְ
וְהָאוֹפָנִים יִנְשְׂאוּ לְעַמְתָּם כִּי רוּחַ הַתִּיָּה בְּאוֹפָנִים
עַל אֲשֶׁר הִנֵּה־שָׁם הָרוּחַ לְלֶכֶת יֵלְכוּ שָׁמָּה הָרוּחַ לֵלֶךְ
וְהָאוֹפָנִים יִנְשְׂאוּ לְעַמְתָּם כִּי רוּחַ הַתִּיָּה בְּאוֹפָנִים
בְּעַמְדָם יַעֲמְדוּ וּבְרוּמָם יָרוּמוּ אוֹתָם כִּי רוּחַ הַתִּיָּה בֵּהֶם

Но רוּחַ и самого пророка Иезекииля передвигает поднимая и перенося его сначала в Иерусалим (Иез 8:3):

וַיִּשְׁלַח תְּבַנִּית לְדָ וַיִּקְחֵנִי בְּצִיצֵת רֹאשֵׁי וְתִשָּׂא אֹתִי רוּחַ בְּיַד־הָאֶרֶץ וּבֵין הַשָּׁמַיִם וּתְבֵא אֹתִי
יְרוּשָׁלַיִם בְּמִרְאֹת אֱלֹהִים אֶל־פֶּתַח שַׁעַר הַפְּנִימִית הַפּוֹנֶה צְפוֹנָה אֲשֶׁר־שָׁם מוֹשֵׁב סָמָל הַקְּנָאָה הַמְקַנְנָה

Затем Иезекииль возвращается в Халдею (Иез 11:24):

וְרוּחַ נִשְׂאָתָנִי וּתְבֵינִי כְּשֹׁדֵימָה אֶל־הַגּוּלָה בְּמִרְאָה בְּרוּחַ אֱלֹהִים וַיַּעַל מֵעָלֵי הַמִּרְאָה אֲשֶׁר רָאִיתִי

Пророк Илия (4 Цар 2:16) становится объектом поиска для пятидесяти человек, которые предполагают, что его унес רוּחַ Господа и бросил на одной из гор:

יֹאמְרוּ אֵלָיו הִנֵּה־נָא יִשְׂאֶת־עֲבָדֶיךָ מִנְּשִׁיִּים אֲנָשִׁים בְּנֵי־חַיִל יֵלְכוּ נָא וַיִּבְקְשׂוּ אֶת־אֲדֹנָיֶךָ פֶּן־יִנְשְׂאוּ
רוּחַ יְהוָה וַיִּשְׁלַכְהוּ בְּאֶחָד הַהָרִים אוֹ בְּאַחַת הַגְּאֻזֹּת וַיֹּאמֶר לֹא תִשְׁלַחוּ

Ахав опасается того, что רוּחַ Господа может унести начальствующего над дворцом Авдия (3 Цар 18:12):

וְהָיָה אֲנִי אֶלֶף מֵאַתָּה וְרוּחַ יְהוָה יִשְׁאַף עַל אֲשֶׁר לֹא-אֲדַע וּבֵאתִי
לְהַגִּיד לְאַחֲרָי וְלֹא יִמְצָאָה וְהִרְגִנִי וְעַבְדְּךָ יָרָא אֶת-יְהוָה מִנְעָרֵי

В книге пророка Исаи (Иса 31:3) רוח сравнивается с лошадьми, на которых передвигались люди того времени:

וּמִצָּרִים אָדָם וְלֹא-אֵל
וְסוּסֵיהֶם בְּשׂוֹר וְלֹא-רוּחַ
וַיְהוּה יִטֶּה יָדוֹ
וְכָשַׁל עֲוֹנָתוֹ
וְנָפַל עָזָר
וַיַּחֲדוּ כָלֶם יִקְלִיוּ

Помимо перечисленных выше случаев, есть два примера, в которых רוח ведет человека. Первый встречается в уже упомянутой в книге пророка Исаи, где вспоминаются времена Исхода (Иса 63:14):

כִּבְהֵמָה בַּבְּקָעָה תֵרֵד רוּחַ יְהוָה תְּנִיחֶנּוּ בֵּן נְהַגְתָּ עִמָּךְ לַעֲשׂוֹת לָךְ יָשָׁם תִּפְאַרְתָּ

Второй пример — это псалом царя Давида (Пс 143:10), где он в своем молитвенном обращении к Богу просит его о том, чтобы Дух Божий вел Давида в землю правды:

לְמַדְנִי לַעֲשׂוֹת רְצוֹנְךָ כִּי-אַתָּה אֱלֹהֵי רוּחַ טוֹבָה תְּנַחֲנִי בְּאַרְץ מִישׁוֹר

Таким образом, רוח — это движение, и через это движение, то есть посредством Духа, происходит созидание мира. Этот вывод представляет особый интерес, поскольку явные указания на творение мира посредством רוח в текстах еврейской Библии немногочисленны по сравнению количеством случаев, когда, например, רוח представлен разрушительной силой или силой, которая наделяет особыми способностями вождей и предводителей.

Приведем эти примеры. В книге Иова (Иов 33:4) Дух Божий упоминается как созидательная сила, сотворившая героя повествования: רוּחַ יִצְאָל עָשָׂתִנִּי וְנִשְׁמַת שְׁנַי תְּחַיֶּנִּי. В Псалтири (Пс 33:6) говорится о том, что духом уст Божьих сотворено все небесное воинство: בְּדַבַּר יְהוָה שָׁמַיִם נַעֲשׂוּ וּבְרוּחַ פָּיו כָּל-צְבָאָם. Оба примера для описания акта творения используют глагол עָשָׂה, означающий

«творить, продуцировать». Более интересный случай представляет собой Псалом 104:

תִּסְתִּיר פְּנֵיָהּ יִבְהַלֵּוּ תִסַּף רוּחָם יִגְעֹוּ וְאֶל־עַפְרָם יִשׁוּבוּן
תִּשְׁלַח רוּחָהּ יִבְרָאֵוּ וְתַחֲדֹשׁ פְּנֵי אֲדָמָהּ

Приведенные выше строки (Пс 104:29-30) имеют следующий смысл: животные погибают и обращаются в прах свой, когда Господь отнимает их רוּחַ; и наоборот, они созидаются, когда Господь посылает свой רוּחַ. Для передачи значения «созидаются» используется глагол ברא. В текстах еврейской Библии этот глагол употребляется только в тех контекстах, где субъектом творения является Бог, созидающий мир.

Псалом 33 показывает наличие широкого поля для возможных интерпретаций как самого Пс 33:6, так двух других примеров. Дух или дыхание уст Бога могут либо пониматься как особая творческая сила, либо быть обыкновенным поэтическим приемом — метонимией, образным выражением для Слова Божьего, которое действительно созидает мир — в этом втором случае роль רוּחַ или духа в процессе творения полностью стирается.

В отличие от этого, в первом случае רוּחַ является полноценной творческой силой, которая актуализует или делает реальностью сказанное слово. Такое понимание, в свою очередь, аналогично может быть как результатом расшифровки имеющегося в Псалме 33 поэтического образа, — ведь любое слово произносится через процесс выдыхания воздуха и таким образом актуализируется через רוּחַ — так и буквальной интерпретацией, когда дух или ветер подчиняется произнесенному слову и выполняет его команды, о чем прямо говорится в Псалме 148. О том, что фрагмент Пс 33:6 следует понимать в переносном смысле как образ реализации слова через дух, писал, например, С. Тенгстром⁸⁴.

В пользу того, чтобы говорить о רוּחַ как об особой творческой силе, говорит сравнительно-историческое исследование текстов еврейской Библии и

⁸⁴ *Hildebrandt Wilf. An Old Testament Theology of the Spirit of God. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1995.*

текстов шумеро-аккадской мифологии⁸⁵. При сопоставлении первых строк сохранившихся текстов вавилонского космогонического мифа «Энума элиш» с первыми строками книги Бытия выявляется, что 𒍪𒍪 может соответствовать слову *mummu*. Точное значение слова *mummu* неизвестно, но имеющиеся факты говорят в пользу того, что *mummu* понималась как активная и творческая сила.

Если суммировать сказанное в этом и предыдущих параграфах, то первые строки книги Бытия представляют наглядно-чувственную картину, или образ, достаточно сложной философской концепции появления мира, близкой к учению Аристотеля о Боге-перводвигателе: например, существует первоначальный хаос в образе водного океана, статичный Бог, размышляющий об идеях, что показано как процесс произнесения слов, и движение в образе ветра, который направляет хаос, или воды океана к реализации данных идей, выступая при этом активной творческой силой.

Женский образ Духа Божьего

Из иудейской традиции Дух Божий проник в христианство. В христианском богословии Дух является причиной рождения Христа и занимает одно из центральных мест как ипостась святой Троицы. Поэтому в дошедших до нашего времени сирийских источниках раннего христианства находятся уникальные поэтические описания Духа Божьего, в которых Дух представлен, как существо женского пола⁸⁶. Например, Афраат Персидский писал: «пока мужчина не женится, он любит Бога - отца своего и Духа Божьего - мать свою». В Одах Соломона находятся строки:

Покоился я в Духе Господнем, и Она вознесла меня к Небесам...
принесла меня к лику Господню... к величию Всевышнего соделала меня Она, и
по новизне Своей обновил Он меня. (Ода 36)

⁸⁵ *Frahm E.* Creation and the Divine Spirit in Babel and Bible: Reflections on *mummu* in *Enūma eliš* and *rûaḥ* in Genesis 1:2 // *Literature as Politics, Politics as Literature. Essays on the Ancient Near East in Honor of Peter Machinist.* 2013. С. 97-116.

⁸⁶ *Harvey S. A.* Feminine imagery for the divine: the Holy Spirit, the Odes of Solomon, and early Syriac tradition // *St. Vladimir's theological quarterly.* 1993. Т. 37. №. 2-3. С. 111-139.

Это может объясняться тем, что в сирийском языке, как и во всей группе семитских языков: древнееврейском, арабском и арамейском — слово Дух имеет женский грамматический род. Это отличает семитские языки от большинства языков христианства, где Дух Божий имеет средний род, как в древнегреческом, или мужской, как на латыни, в немецком, английском и славянских языках.

Можно предположить, что в зависимости от своего грамматического рода слово может вызывать в воображении соответственно женские или мужские образы. Существуют экспериментальные исследования, которые показывают, что грамматический род слова имеет когнитивный эффект^{87,88,89}, например, мужские слова воспринимаются как более сильные и т.д., а следовательно, может влиять на процесс воображения.

Против такого предположения можно привести пример из арабского языка, на котором написан Священный Коран. В Суре Марьям, которая описывает зачатие Христа, Дух предстает в образе мужчины, несмотря на то, что арабское слово *Rūḥ* имеет женский род. Но в исламе Дух играет менее существенную роль по сравнению с христианством.

В текстах еврейской Библии слово *רוּחַ* также относится к женскому роду, но яркие образы-олицетворения, которые бы представляли Дух в виде существа мужского или женского пола, отсутствуют, *רוּחַ* является скорее безличной силой. Часто англоязычными авторами⁹⁰ проводятся параллели между Быт 1:2 и Втор 32:11 на основании того, что в обоих стихах используется глагол *רָחַף*, который означает «парить»:

וְהָאֲרָץ הָיְתָה תֹהוּ וָבֹהוּ וְרוּחַ אֱלֹהִים מְרַחֶפֶת עַל-פְּנֵי הַמַּיִם (Быт 1:2)

⁸⁷ Bassetti B. Bilingualism and thought: Grammatical gender and concepts of objects in Italian-German bilingual children // International Journal of Bilingualism. 2007. Т. 11. №. 3. С. 251-273.

⁸⁸ Konishi T. The semantics of grammatical gender: A cross-cultural study // Journal of Psycholinguistic Research. 1993. Т. 5. № 22. С. 519-534.

⁸⁹ Friederici A. D. Processing Grammatical Gender During Language Comprehension // Journal of Psycholinguistic Research. 1999. № 28(5). С. 467-484.

⁹⁰ Barton M. Gender-bender god: Masculine or feminine? // Black Theology. 2009. Т. 7. №. 2. С. 142-166.

כְּנֶשֶׁר יַעִיר קִנּוּ עַל־גּוֹזְלָיו יִרְחֵף יִפְרֹשׁ כְּנָפָיו יִקְחֵהוּ יִשְׂאֵהוּ עַל־אֲבָרָתוֹ (Втор 32:11)

То есть подобно тому, как Дух Божий парил над водой в книге Бытия, во Второзаконии орлица парит над своим гнездом, ухаживая за детенышами. Глагол רָחַף породы PIEL, помимо Быт 1:2, употребляется в текстах еврейской Библии только во Втор 2:1, на основании чего делается вывод об эквивалентности двух стихов. Некоторые авторы даже развивают мысль, что парение Духа Божьего над водой в Быт 1:2 представляет собой мифологический образ Вселенной, рождающейся из космического яйца⁹¹. Такая интерпретация, однако, представляется очень слабо обоснованной. К тому же во Втор 32:11 слово כְּנֶשֶׁר, или орел, является словом мужского рода, как и согласованные с ним глаголы; у орлов самцы также могут ухаживать за птенцами. Предположительно, такая интерпретация основана на английском переводе Библии Короля Якова, в котором орел во Втор 32:11 является самкой орла, что не точно соответствует оригиналу.

Таким образом, древнееврейское слово для обозначения Духа Божьего имеет женский грамматический род и может вызывать в сознании женские образы; однако яркие олицетворения, изображения Духа в виде существ женского пола, которые могли бы подтвердить данную гипотезу, в текстах отсутствуют.

⁹¹ *Beavis M. A. 'I like the Bird': Luke 13.34, Avian Metaphors and Feminist Theology // Feminist Theology. 2003. T. 12. №. 1. С. 119-128.*

Заключение

Задачей данного исследования был анализ образной составляющей библейского текста на древнееврейском языке при помощи современных лингвистических подходов и теорий. Были выбраны и проанализированы те фрагменты текста, которые являются существенными для понимания образа Духа Божьего в еврейской Библии.

В работе были рассмотрены водные образы Духа Божьего в книгах пророков Иоила, Исаяи и Иезекииля, а также в книге Притч. Были выявлены концептуальные метафоры, которые являются причиной появления данных образов в тексте: государство — это сад; гнев — это горячая вода или воздух. Теория образных парадигм Н. В. Павлович позволила выдвинуть предположение о наличии образов-библейзмов в произведениях русских поэтов и писателей.

Был рассмотрен образ разбитого духа в текстах книги Притч, Псалтири и пророка Исаяи и выявлена концептуальная метафора, присутствующая в современном русском и английском языках, которая могла возникнуть как результат заимствования данного образа.

На примере полисемии слова רוּחַ было рассмотрено, как образность речи приводит к возникновению новых значений слова. Был рассмотрен образ духа как движения и показано, как при помощи образов первые строки книги Бытия могут в наглядно-чувственной форме передавать сложную философскую концепцию возникновения мира.

Таким образом, можно сделать вывод, что современные лингвистические теории и подходы к исследованию образности речи, такие, как теория концептуальных метафор Лакоффа и Джонсона, являются продуктивными для изучения древних сакральных текстов. Они позволяют раскрыть заключенные в текстовых образах неочевидные идеи и смыслы, дать интерпретацию и логическое обоснование многозначности, проследить связи между древними текстами и текстами современных художественных произведений, определить возможный источник происхождения некоторых современных речевых оборотов и выдвинуть новые гипотезы.

Список использованной литературы

Источники текстов

Rudolph W., Elliger K., Kittel R. Biblia Hebraica Stuttgartensia. Stuttgart: Deutsche Bibelgesellschaft, 1977.

Аристотель. Метафизика. Переводы, комментарии, толкования. СПб.: Алетейя, 2002.

Научные работы, монографии, статьи

Barton M. Gender-bender god: Masculine or feminine? // Black Theology. 2009. Т. 7. №. 2. С. 142-166.

Bassetti B. Bilingualism and thought: Grammatical gender and concepts of objects in Italian-German bilingual children // International Journal of Bilingualism. 2007. Т. 11. №. 3. С. 251-273.

Basson Alec. Divine Metaphors in Selected Hebrew Psalms of Lamentation. FAT 2 15. Tübingen: Mohr Siebeck, 2006.

Bisschops Ralph. Metaphor, Canon and Community: Jewish, Christian and Islamic Approaches. New York: Peter Lang Publishing, 1999.

Beavis M. A. 'I like the Bird': Luke 13.34, Avian Metaphors and Feminist Theology // Feminist Theology. 2003. Т. 12. №. 1. С. 119-128.

Black Max. Metaphor // Philosophical Perspectives on Metaphor. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1981. С. 754-755

Brettler Marc Z. The Metaphorical Mapping of God in the Hebrew Bible // Metaphor, Canon and Community: Jewish, Christian and Islamic Approaches. New York: Peter Lang Publishing, 1999. С. 219-232.

Brown W. P. The Didactic Power of Metaphor in the Aphoristic Sayings of Proverbs // Journal for the Study of the Old Testament. 2004. № 29. С. 133-154.

Bromell D. J. Sallie McFague's "Metaphorical Theology" // Journal of the American Academy of Religion. 1993. Т. 61. №. 3. С. 485-503.

Caird George B. Language and Imagery of the Bible. London: Bristol Classical Press Caird, 1988.

- Caplan H.* The four senses of scriptural interpretation and the mediaeval theory of preaching // *Speculum*. 1929. T. 4. №. 3. C. 282-290.
- Chen P.* A Cognitive Study of "Anger" Metaphors in English and Chinese Idioms // *Asian social science*. 2010. T. 6. №. 8. C. 73.
- Cho Paul K.-K.* *Myth, History, and Metaphor in the Hebrew Bible*. Cambridge: Cambridge University Press, 2019.
- Crisp P.* Allegory: Conceptual metaphor in history // *Language and Literature*. 2001. T. 10. №. 1. C. 5-19.
- David Aaron H.* *Biblical Ambiguities: Metaphor, Semantics, and Divine Imagery*. Leiden: Brill Academic Publishers, 2001.
- Dille Sarah J.* *Mixing Metaphors: God as Mother and Father in Deutero-Isaiah*. JSOTSup 398. London: T&T Clark, 2004.
- Dreytza Manfred.* *Der theologische Gebrauch von RUAH im Alten Testament: Eine wort- und satzsemantische Studie*. Basel: Brunnen, 1992.
- Frahm E.* Creation and the Divine Spirit in Babel and Bible: Reflections on mummu in Enūma eliš and rūaḥ in Genesis 1:2 // *Literature as Politics, Politics as Literature. Essays on the Ancient Near East in Honor of Peter Machinist*. 2013. C. 97-116.
- Friederici A. D.* Processing Grammatical Gender During Language Comprehension // *Journal of Psycholinguistic Research*. 1999. № 28(5). C. 467-484.
- Gericke J.* A comparative-philosophical solution to the problem of part-whole relations between הוה-type entities in the Hebrew Bible // *Journal for Semitics*. 2017. T. 26. № 1. C. 47-65.
- Harrison V. S.* Metaphor, religious language, and religious experience // *Sophia*. 2007. T. 46. №. 2. C. 127-145.
- Harvey S. A.* Feminine imagery for the divine: the Holy Spirit, the Odes of Solomon, and early Syriac tradition // *St. Vladimir's theological quarterly*. 1993. T. 37. №. 2-3. C. 111-139.
- Hecke Pierre.* *Metaphor in the Hebrew Bible*. Bibliotheca Ephemeridum Theologicarum Lovaniensium 187. Leuven: Leuven University Press, 2005.

Hecke Pierre, Labahn Antje. Metaphors in the Psalms. Bibliotheca Ephemeridum. Leuven: Peeters Publishers, 2010.

Hildebrandt Wilf. An Old Testament Theology of the Spirit of God. Peabody, MA: Hendrickson Publishers, 1995.

Jindo Job Y. Biblical metaphor reconsidered: a cognitive approach to poetic prophecy in Jeremiah 1–24. Winona Lake: Eisenbrauns, 2010.

Kamionkowski Tamar S. Gender Reversal and Cosmic Chaos: A Study on the Book of Ezekiel. JSOTSup 368. London: Sheffield Academic, 2003.

Konishi T. The semantics of grammatical gender: A cross-cultural study // Journal of Psycholinguistic Research. 1993. T. 5. № 22. C. 519–534.

Lakoff George. The Contemporary Theory of Metaphor // Metaphor and thought. New York: Cambridge University Press, 1993. C. 202-251.

Lloyd Neve. The Spirit of God in the Old Testament. Tokyo: Seibunsha, 1972.

Lund Oystein. Way Metaphors and Way Topics in Isaiah 40–55. FAT 2 28. Tübingen: Mohr Siebeck, 2007.

Lys Daniel. «Ruach», le souffle dans l'Ancien Testament, enquête anthropologique à travers l'histoire théologique d'Israël. Paris: Presses Universitaires de France, 1962.

Ma Wonsuk. Until the Spirit Comes. The Spirit of God in the Book of Isaiah. Sheffield: Sheffield Academic Press, 1999.

McFague Sallie. Metaphorical Theology: Models of God in Religious Language. Philadelphia: Fortress Press, 1982.

Montague George T. The Holy Spirit: Growth Of A Biblical Tradition. New York: Paulist, 1976.

Morrow J. L. The Politics of Biblical Interpretation: A “Criticism of Criticism.” // New Blackfriars. 2010. T. 1035. № 91. C. 528-545.

Orlinsky H. M. The Plain Meaning of RUAH in Gen. 1.2 // The Jewish Quarterly Review. 1957. T. 2. № 48. C. 174.

Richards Ivor A. The Philosophy of Rhetoric. Oxford: Oxford University Press, 1936.

Robson James. Word and Spirit in Ezekiel. New York: A&C Black, 2006.

Schafroth V. An exegetical exploration of 'Spirit' references in Ezekiel 36 and 37 // Journal of the European Pentecostal Theological Association. 2009. Т. 29. №. 2. С. 61-77.

Sherman Tina. Biblical Metaphor Annotated Bibliography [Электронный ресурс. URL: https://www.academia.edu/9353683/Biblical_Metaphor_Annotated_Bibliography_by_Tina_Sherman, 2 июня 2019]

Soskice Janet M. Metaphor and Religious Language. London: Clarendon Press, 1987.

Volz Paul. Der Geist Gottes und die Verwandten Erscheinungen im Alten Testament und im Anschliessenden Judentum. Tübingen: J.C.S. Mohr, 1910.

Борисова Е. Б. О содержании понятий 'художественный образ' и 'образность' в литературоведении и лингвистике // Вестник Челябинского государственного университета. 2009. Т. 173. №. 35. С. 20-26.

Гончарова Н. Ю. Общетеоретические основы изучения понятия «образ» // Вестник Вятского государственного университета. 2012. Т. 3. №. 2.

Десницкий А. С. Аллегория и типология в Библии и у экзегетов древности // Восток. Афро-Азиатские общества: история и современность. 2010. №. 2. С. 18-26.

Дунаев А. Г. О границах поэтической аллегии при толковании Священного Писания (на примере образа горы у Оригена и в святоотеческой экзегезе) // Христианский Восток. Новая серия. 2002. Т. 4. № X. С. 73-135.

Киреева М. В. Критика и защита аллегорического метода экзегезы в III-IX вв. // Ежегодная богословская конференция Православного Свято-Тихоновского богословского института. М.: Издательство ПСТГУ, 1998. С. 38-43.

Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем. Москва: УРСС Эдиториал, 2004. - 256 с.

Лонгвиненко Ирина. Параллелизм как явление поэтической речи [Электронный ресурс. URL: https://www.academia.edu/6519702/Параллелизм_как_явление_поэтической_речи, 2 июня 2019]

Орехова Н. Н., Шитиков П. М. Концептуальные метафоры в Евангелии от Иоанна // Вопросы когнитивной лингвистики. 2013. №. 2 (35). С. 122-125.

Потебня А. А. Теоретическая поэтика. Москва: Высшая школа, 1990. — 344 с.

Стернин И.А., Розенфельд М.Я. Слово и образ. Воронеж: Истоки, 2008. — 243 с.

Шахбаз С. А. Образ и его языковое воплощение (на материале английской и американской поэзии). Дисс. канд. фил. наук. Москва, 2010. 243 с.

Яцюк Я. М. Библизмы, их функционирование в романе Грейс Макклин “The Land of Decoration” // Современная филология: материалы III Междунар. науч. конф. Уфа: Лето, 2014. С. 153-161.

Учебные пособия

Brown D., Greggs A. Philosophy of Religion for OCR: The Complete Resource for Component 01 of the New AS and A Level Specification. John Wiley & Sons, 2018.

Dancygier B., Sweetser E. Figurative language. Cambridge University Press, 2014.

Taylor M. OCR Philosophy of Religion for AS and A2. Routledge, 2009.

Ахманова О. С. О принципах и методах лингвостилистического исследования. М.: Изд-во Московского университета, 1966. 182 с.

Тамарченко Н. Д. Теоретическая поэтика: понятия и определения. Москва: РГГУ, 2001.

Тамарченко Н. Д. Хрестоматия для студентов филологических факультетов. Москва: РГГУ, 1999.

Словари, комментарии, энциклопедические статьи

Webster N. American Dictionary of the English Language 1828. Salt Lake City: The Editorium, 2010. 828 с.

Merriam-Webster [Электронный ресурс. URL: <https://www.merriam-webster.com/dictionary/imagery>, 2 июня 2019]

Евгеньева А. П. Малый академический словарь. Москва: Институт русского языка Академии наук СССР, 1957. 698 с.

Ефремова Т. Ф. Современный толковый словарь русского языка: в трёх томах: около 160 000 слов. М.: Астрель, 2006. 976 с.

Жеребило Т. В., Овхадов М. Р., Куркиев А. С. Словарь лингвистических терминов. Магас: Ингушский государственный университет, 2004. 344 с.

Квятковский А. П. Поэтический словарь. М.: Советская Энциклопедия, 1966.

Матвеева Т. В. Полный словарь лингвистических терминов. Ростов-на-Дону: Феникс, 2010.

Мюллер В. К. Полный англо-русский русско-английский словарь. 300 000 слов и выражений. М.: Эксмо, 2013. 1328 с.

Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М.: Издательский центр «Азбуковник», 1997. 1202 с.

Павлович Н. В. Словарь поэтических образов: На материале русской художественной литературы XVIII-XX веков. М.: Эдиториал УРСС, 1999. – Т. 1.

Розенталь Д. Э., Теленкова М. А. Словарь-справочник лингвистических терминов. М.: Просвещение, 1976.

Тимофеев Л. И., Тураев С. В. Словарь литературоведческих терминов. М.: Просвещение, 1974. 512 с.

Штейнберг О. Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета. Вильна: Типография Л. Л. Маца, 1878. – Т. 1.

Рецензия

на выпускную квалификационную работу Элбакян Александры Асановны
«Образ Духа Божьего в текстах еврейской Библии»
на соискание степени магистра лингвистики по направлению 45.04.02 «Лингвистика»

Работа Элбакян А.А. посвящена образу Духа Божьего в текстах еврейской Библии и написана в духе современных работ по концептологии. Работа состоит из введения, четырех глав и заключения и сопровождается списком литературы, которым автор явно владеет.

Цель работы определена не слишком четко (1) «начать движение в направлении [систематического анализа образной составляющей фрагментов библейского текста, в котором говорится о Духе]»; (2) исследовать образность высказываний о Духе Божием и (3) определить возможность и потенциал применения современных теорий образа к данным текстам.

Первая глава посвящена понятию образа в науке о языке. Автор показывает умение пользоваться терминологическими словарями и очень подробно определяет понятие «образ». Тем не менее, поскольку это понятие составляет часть названия работы, то его определение ожидалось бы во вступлении к работе. Получается, что первая глава работы посвящена только поиску предмета исследования. Последний действительно определяется в конце главы следующим образом: «наличие образа в тексте подразумевает небуквальный или переносный смысл, выраженный при помощи тропа и часто характеризующийся наглядным изображением в тексте некоей отвлеченной или абстрактной идеи».

Дальнейшая структура работы представляется обоснованной и отвечающей заданной проблематике.

Так, вторая глава посвящена традиции исследования образов в библейских текстах. Более узкий историографический обзор продолжается в третьей главе, которая посвящена истории исследования Духа Божьего в текстах еврейской Библии.

За двумя реферативными главами следует четвертая глава, где анализируются некоторые фрагменты из Библии с целью понять различные грани образа Духа Божьего. Обращает на себя внимание тот факт, что если различные терминологические словари используются автором довольно активно, то при разборе древнееврейского материала в четвертой главе не используются современные словари, а исключительно словарь Штейнберга. В работе не используются классические словари Dictionary of Classical Hebrew (DCH), Hebrew and Aramaic Lexicon of the Old Testament (HALOT), грамматика Гезениуса, даже словарь А.Э. Графова на русском языке.

Магистерская диссертация Элбакян А.А. выполнена самостоятельно и соответствует заявленной в названии теме. Тема работы, тем не менее, представляется слишком широко сформулированной, не помешало бы некоторое уточнение, характеризующее непосредственно данное исследование. Как отмечает во вступлении сама автор работы, диссертация не претендует на полное раскрытие темы образа Духа Божьего в еврейской Библии.

В работе используется современная литература по концептологии и библеистике, однако, как уже было отмечено не используется большая часть актуальных лингвистических пособий.

Выпускная квалификационная работа Элбакян А.А. написана доступным языком, с более или менее корректным использованием терминологии. Организация и подача материала удобны для чтения, кроме отмеченного неуместного выделения первой главы как отдельной. В остальном структуру работы можно считать удачной.

Для уровня магистерской диссертации работа представляется достаточно интересной, хотя и слишком реферативной, практической части работы (четвертая глава) не хватает лингвистической базы.

Магистерская диссертация Элбакян А.А. соответствует требованиям, предъявленным к работам подобного рода, и заслуживает положительной оценки. Элбакян А.А. заслуживает диплома магистра лингвистики.

Научный сотрудник
Сектора анатолийских и кельтских языков
Института языкознания РАН
кандидат филологических наук

Попова О.В.

ОТЗЫВ НАУЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ

о выпускной квалификационной работе Александры Асановны Элбакян «Образ Духа Божьего в текстах еврейской Библии», представленной на соискание степени магистра лингвистики по направлению 45.04.02 «Лингвистика. Теория и история языка и языки народов Европы. (Профиль «Языки Библии»)»

Выпускная квалификационная работа Александры Асановны посвящена образу Духа Божьего в текстах еврейской Библии. Актуальность исследования обусловлена отсутствием в русскоязычной научной литературе работ, посвященных данной проблематике.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка используемой литературы. Во введении описывается структура работы, формулируется цель исследования. Первая глава ("Понятие образа в науке о языке") посвящена раскрытию понятия образа в литературоведении и лингвистике. Вторая глава ("Традиция исследования образов в библейских текстах") представляет собой историографический обзор традиций исследования образности библейского текста. Третья глава ("История исследований Духа Божьего в текстах еврейской библии") является продолжением предшествующей, в ней дан обзор истории изучения образа Духа Божия. Четвертая глава ("Образ Духа Божьего в текстах еврейской библии") является основной частью работы, в которой автор самостоятельно анализирует примеры из Библии. В заключении формулируются основные выводы, которые находят свое обоснование в работе.

Общий объем работы составляет 47 страниц.

Структура работы соответствует цели исследования, которую сам автор формулирует во введении следующим образом (с. 3-4): "Однако на настоящий момент отсутствуют исследования, в которых проводился бы систематический анализ образной составляющей тех фрагментов библейского текста, в которых говорится о Духе, тем более с применением новых лингвистических подходов. Цель данной работы заключается в том, чтобы начать движение в данном направлении,

исследовать образность высказываний о Духе Божиим в текстах еврейской Библии и определить возможность и потенциал применения современных теорий образа к данным текстам». Эксплицитное описание задач исследования во введении к работе отсутствует, но его можно найти в заключении (с. 40): "Задачей данного исследования был анализ образной составляющей библейского текста на древнееврейском языке при помощи современных лингвистических подходов и теорий. Были выбраны и проанализированы те фрагменты текста, которые являются существенными для понимания образа Духа Божьего в еврейской Библии". Впрочем, можно констатировать, что автор справился с решением этой задачи.

Содержание работы соответствует заявленной в названии теме, которая полностью раскрывается в работе.

Необходимо отметить, что Александра Асановна сумела за два года учебы в магистратуре кафедры библеистики приобрести необходимые для написания работы познания в области древнееврейского языка. Работа написана ею самостоятельно и почти без консультаций с руководителем. Текст работы руководителю стал доступен только после размещения в системе Blackboard.

В работе учтены важнейшие труды в области литературоведческого анализа библейской образности, однако автор не очень хорошо знает специализированную литературу в области лексикологии и грамматики древнееврейского языка, поэтому постоянно ссылается на "Еврейский и халдейский этимологический словарь к книгам Ветхого Завета", составленный О. Штейнбергом и изданный в Вильне в 1878 г., считая его, видимо, авторитетным лексикологическим пособием, и полностью игнорирует современные академические словари древнееврейского языка, которые, в частности, стоят на полках Bibliotheca Biblica.

В целом, однако, можно сказать, что работа А. А. Элбакян явилась итогом самостоятельного научного исследования и, на наш взгляд, заслуживает положительной оценки.

10 июня 2018 г.

Доцент кафедры библеистики СПбГУ Кирилл Андреевич Битнер

Отзыв на выпускную квалификационную работу Элбакян Александры Асановны «Образ Духа Божьего в текстах еврейской Библии» на соискание степени магистра лингвистики по направлению 45.04.02 «Лингвистика»

Работа Элбакян А.А. посвящена важной и интересной теме – анализу образа Духа Божьего в еврейской Библии. Работа объемом в 45 страниц состоит из введения, четырех глав, заключения и списка использованной литературы. В работе присутствует продуманное введение в проблематику, само содержание работы соответствует поставленным в ней целям и задачам.

В работе справедливо отмечено, что на данный момент “систематические исследования с позиции лингвистики образности древнееврейских текстов о Духе Божием отсутствуют” (стр.16), и работа старается восполнить данный пробел. Представляются весьма разумными рассуждения о корреляции различных значений древнееврейского слова **רוח**. Интересно наблюдение относительно слова **רוח** в тех контекстах, где оно встречается в сочетании с глаголами со значением “лить, изливать” и противопоставление духа ветра и духа как ликвидной субстанции. В работе содержатся серьезные рассуждения о духе как выразителе женского начала и связанные с этим наблюдения о грамматическом роде, обладающем когнитивным эффектом. Страницы 30-35 содержат удачный анализ слова **רוח** как хрупкого объекта и как движения. В работе присутствуют ссылки на актуальные работы по лингвистике и библеистике, и из содержания работы видно, что автор хорошо с ними знаком. Автор работы хорошо владеет лингвистической и литературоведческой терминологией.

Вместе с тем работа не лишена недостатков. Во-первых, несколько смущает само название работы – “Образ Духа Божьего в текстах еврейской Библии”. Вызывает некоторое недоумение форма множественного числа – “в текстах”. Несмотря на то, что Библия состоит из отдельных книг, написанных в разное время, все же книги Библии объединены в канон, составляющий некое единство, поэтому разумнее было бы озаглавить работу “Образ Духа Божьего в тексте еврейской Библии”. Серьезный недостаток – недостаточное количество ссылок на лексикографические работы. Так, например, на странице 17 дается ссылка на словарь Штейнберга. Этот словарь, вышедший в свет в 1878 году, для своего времени хороший и добротный, но за 140 с лишним лет, прошедших со дня его публикации, он во многом устарел. Совсем недавно, в 2019 году, вышел древнееврейско-русский словарь А.Э. Графова, где у слова **רוח** зафиксировано 13 значений. Незнание этого словаря не может быть поставлено автору в вину, так как словарь вышел совсем недавно. Однако в работе нет ссылок на уже ставшие классическими словари Брауна-Драйвера-Бриггса, Холладея, Келера-Баумгартнера. Не было бы лишним сослаться и на статью “Holy Spirit” в Anchor Bible Dictionary (раздел Spirit in the Old Testament). Кроме того, в тех местах, где анализируются контексты употребления слова **רוח**, древнееврейский текст оставлен без перевода, однако в данных местах, как нам представляется, русский перевод обязателен, на его основании можно было бы судить о степени понимания текста автором работы. Встречаются в работе мелкие погрешности и опечатки. Так, на странице 6 выглядит странной ссылка №8, где говорится об определении образа у Гегеля, а подстрочная сноска дается не на Гегеля, а на словарь Ожегова-Шведовой. На странице 13-й – неправильная форма родительного падежа для слова Псалтирь (правильно – “Псалтири”, а не “Псалтиря”). На стр. 15 – опечатка (“отакой подход”, вместо “такой подход”).

Однако перечисленные выше недостатки не умаляют достоинств работы. Работа Элбакян А.А. представляет собой серьезное, продуманное и самостоятельное исследование, тема которого, как нам представляется, достаточно хорошо раскрыта.

Работа Элбакян А.А. соответствует требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям и, на наш взгляд, заслуживает оценки "хорошо".

Старший преподаватель

Кафедры древних языков

Исторического факультета Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова

кандидат филологических наук

Корчагин Алексей Олегович

Подпись

А.О. Корчагин

заверяю

Отзыв на выпускную квалификационную работу

Элбакян Александры Асановны

Образ Духа Божьего в текстах еврейской Библии

В рецензируемой работе рассматривается образ Духа/духа (евр. רוּחַ) в текстах еврейской Библии. В фокусе внимания – метафорический потенциал слова רוּחַ . Актуальность такой работы обусловлена, в частности, тем, что метафора – важнейшая особенность религиозного языка, объединяющая его с литературой и искусством. В ряде работ (П. Рикера, Д. Трэйси, М. Соскайс, С. МакФэйг) развивается мысль, что религиозный язык является системой метафор, которая служит способом описания неопишуемого (трансцендентного). Автор работы «Язык и образность Библии» Дж. Кеэрд дает афористическую формулировку «Все или почти все, что относится в Библии к Богу – это метафора» [Caird 2009: 18]. Это, впрочем, касается не только Библии, но и любого другого религиозного текста.

Особенно многообещающим для описания религиозной метафорики является тот, относительно недавно возникший подход, который принято называть концептуальной теорией метафоры. Использование этого подхода обусловлена новизна рассматриваемой работы.

Основополагающей работой для концептуальной теории метафоры является цитируемая Элбакян книга George Lakoff and Mark Johnson *Metaphors We Live By* (Русский перевод: Лакофф Джордж, Джонсон Марк *Метафоры, которыми мы живем*). Три исходных постулата противопоставляют этот подход к феномену метафоры традиционному подходу:

(1) метафора пронизывает наш обыденный язык, а не только художественную литературу;

(2) метафора не простое украшение речи, а важнейшее средство, которое структурирует наш опыт, дает возможность его описания

(3) метафора – это не чисто языковое явление, имеющее место на уровне слов, это явление, которое происходит на уровне понятий, на уровне процессов, происходящих в человеческом сознании. Метафора является способом познания и осмысления мира, а не только способом говорения о мире

Иными словами, как пишут Лакофф и Джонсон: «Наша обыденная концептуальная (т.е. понятийная) система, в рамках которой мы думаем и действуем, по сути своей метафорична... Наши понятия (концепты) структурируют наши ощущения, поведение, наше отношение к другим людям. Тем самым наша концептуальная система играет центральную роль в определении реалий повседневной жизни». Религиозной жизни - тоже.

Элбакян описывает разные контексты, в которых встречается в еврейском языке слово מַיִם, и описывает их как метафорически обусловленную полисемию: «Образ מַיִם как воды», «Образ מַיִם как хрупкого объекта», «Образ מַיִם как движения». Работа вписывается в контекст современных работ по метафоре в Библии, основные из которых упомянуты автором на стр. 13.

В перспективе дальнейшей работы автора над данной темой уместно дать ряд рекомендаций. Прежде всего, желательно обратиться – в дополнение к той литературе, что уже использована в ВКР, – к таким словарям как Theological Dictionary of the Old Testament, Theological Lexicon of the Old Testament и упомянутой в них литературе. Что касается словарей еврейского языка, то следует пользоваться такими словарями как The Enhanced Brown-Driver-Briggs Hebrew And English Lexicon, The Hebrew And Aramaic Lexicon Of The Old Testament. Утверждение, что в Ветхом Завете «действие Духа Божьего на человека всегда позитивно» (стр. 21) не подходит для таких контекстов, как, скажем, 1 Сам 16:14-15.

Работу следует рассматривать как важный (хотя и находящийся на самом начальном этапе) опыт приложения аппарата концептуальной теории метафоры к библейскому тексту. Она, безусловно, заслуживает и продолжения, и поддержки.

Доцент Института классического востока и античности НИУ ВШЭ, академический руководитель программы «Библеистика и история древнего Израиля»,
к.ф.н. Михаил Селезнев

17.09.2019

ПРИЛОЖЕНИЕ.

Заявление в Комиссию по этике СпбГУ от 31 июля 2019 года

* заявление не было рассмотрено по существу

Уважаемая комиссия по этике,

Прошу принять к рассмотрению следующие многочисленные факты нарушения этики сотрудниками СпбГУ.

С 2017 по 2019 год я обучалась на магистерской программе «Теория и история языка и языки народов Европы», профиль – языки Библии. Я стала там учиться по нескольким причинам, одна из которых – давняя мечта заниматься наукой. В 2009 году я закончила факультет информационных технологий КазНТУ им. Сатпаева, занималась программированием и информационной безопасностью, создала интернет-библиотеку научных статей, которая стала знаменитой.

У меня появилась мысль добавлять на свой сайт оцифрованные древние манускрипты, а также обрабатывать научные документы методами компьютерной лингвистики и искусственного интеллекта, поэтому я решила, что программа по Лингвистике – как раз то, что нужно. Так как я интересуюсь также древними манускриптами, древними языками, а также философией и религией, то выбрала профиль «Языки Библии». О своих намерениях развивать компьютерные методы для древних языков я рассказывала заведующему кафедрой на предварительной встрече с поступающими в магистратуру.

Вместе со мной на программу поступили также два священника Роман Колган и Алексей Волчков, студент семинарии Алексей Цой,

выпускники бакалавриата СпбГУ Валерий Шишкин и Лора Чусова, и Александр Гогонин.

Экзамен состоял в том, что надо было в письменном виде перевести с английского языка на русский отрывок из Библии Короля Якова. Так как я хорошо знаю английский, я справилась с данным заданием и получила высокий балл.

Почти сразу после начала обучения начались странные вещи. Так, например, заведующий кафедрой Алексеев в присутствии других студентов сказал, обращаясь ко мне:

– У нас тут была студентка, я ее про себя прозвал «жидовка» – вы мне её чем-то напоминаете!

Кажется, та студентка была из Украины. Ругаться и выяснять что-то я не стала, так как, с большой вероятностью, это ни к чему бы не привело, кроме того, что меня бы выставили скандалисткой, и это бы повредило моему дальнейшему обучению.

Это произошло на семинаре Алексеева, где мы должны были обсуждать свои научные работы и выступать с докладами. Однако на практике этого не было, так как семинар студентами магистратуры почти не посещался.

Когда я пыталась на семинаре предлагать какие-то идеи для ВКР: например, машинный перевод древних текстов – Алексеев откровенно агрессивно реагировал, пытался выставить любую мою идею несостоятельной, придирался, однако сам ничего не предлагал. С ним невозможно было разговаривать: он не предлагал тему исследовательской работы, а требовал ее от меня; когда же от

меня поступали какие-то идеи, он их старался не развить, а изничтожить. Тема ВКР про образ Моисея, предложенная мной, Алексееву также не понравилась. Он отметил, что по этой теме уже давно начала писать работу другая магистрантка, да так и не написала.

Также он на меня нападал вопросами вида: зачем вы сюда пришли, да еще и деньги платите? То есть понимаете: он всеми силами старался разговаривать так, как будто я какая-то слабоумная и отсталая, плохая студентка и так далее – при том, что это совершенно не так. На самом деле я талантливый человек, мечтаю заниматься наукой. Просто он, будто из ненависти, старался меня откровенно забить, не дать развиваться, проявить свой талант.

Где-то в октябре или ноябре 2017 года, от нас на кафедре потребовали срочно заполнить в Личном кабинете студента тему своей ВКР и ее научного руководителя. Также на факультете висело объявление, что через Личный кабинет можно предложить тему для своей работы. Я зашла в Личный кабинет и предложила там три темы – максимальное количество, которое можно заполнить – соответственно трем научным руководителям:

- Особенности машинного перевода древнегреческого языка, руководитель Дружинина
- Мифологический субстрат образа пророка в Библии, руководитель Алексеев
- Распознавание древних рукописей методами машинного обучения, руководитель Мещерская

Эти темы были заполнены мною осенью 2017 года, после чего на кафедре мне сказали, что получили мои темы, и все три

руководителя отказались, из-за чего я переживала. К примеру, Алексеев придирался к теме «особенности машинного перевода древнегреческого языка», требуя, чтобы я сказала ему, какие там особенности. Он не искренне интересовался, а именно придирался: якобы я не знаю, какие особенности, а собралась писать – вот дура! То есть уже сразу после поступления в магистратуру я должна была не только сформулировать тему, но и подробно рассказать содержание моей ВКР!

Затем посредством социальной сети «ВКонтакте» преподаватель еврейского языка Битнер К.А. сообщил мне, что он мог бы вести вторую тему – про пророков, но хотел бы руководить содержательно, а не формально. Я отказалась, т.к. эта тема задевает струны в моей душе, а я не настолько доверяю Битнеру К.А., и попросила его дать другую тему по древнееврейскому языку, к которой я смогу относиться чисто профессионально. Однако он отказался, сославшись на то, что «я пока не знаю древнееврейского языка» и он не знает, какая тема мне может быть интересна.

На следующей лекции по еврейскому языку преподаватель Битнер К.А. пустился в рассуждения о том, что он не понимает, что такое гендерные исследования, на что я заметила, что слово «Дух» на еврейском – женского рода, из чего делают вывод, что Святой Дух – женского рода, то есть Бог – женщина. Тогда он предложил написать работу на тему «Образ Духа Божьего в текстах еврейской Библии» и я согласилась. Несмотря на то, что формулировку темы дал сам Битнер К.А., он потребовал отправить ему название темы через социальную сеть «ВКонтакте», якобы, чтобы не забыть. Таким образом, над своей темой я начала работать с 2017 года. К этой теме я еще вернусь, а пока просто напишу об атмосфере обучения.

Битнер К.А. сообщил, что посещение лекций студентами на кафедре не является обязательным. От занятий по древнееврейскому были освобождены студенты, которые уже изучали язык: Шишкин В. и Чусова Л. Занятия состояли в следующем: есть учебник древнееврейского языка Ламбина, который состоит из отдельных уроков и домашних заданий. На «лекции» мы читали вслух очередной урок, а также проверяли домашнее задание, то же самое и на следующей лекции, и так далее.

Ключи к домашнему заданию Ламбина есть в Интернете, этим все пользовались, в частности священник Волчков А. Так как там ключи к старому изданию учебника, то некоторые ответы – их, впрочем, немного – отличаются, и поэтому использование ключей было сразу заметно. Однако преподаватель это игнорировал.

Где-то в начале первого семестра Битнеру К.А. понадобилось уехать в командировку, и он поручил на это время студенту Шишкину В. вести занятия, то есть читать вслух уроки и проверять домашнее задание – потому что он эти уроки уже проходил в бакалавриате. И создалось впечатление, что сделано это было специально, чтобы унижить других студентов, поставить студента Шишкина В. выше других. На тех лекциях я не присутствовала.

Я вообще предпочитала заниматься дома самостоятельно, так как на занятиях с самого начала откровенно поощрялась атмосфера нездоровой конкуренции, некоторые ребята, например Волчков, уже имели какую-то начальную подготовку: как он сказал мне, это его третья попытка выучить древнееврейский. То есть приходишь не учиться – а доказывать другим, что ты не верблюд и имеешь право там находится. Понимаете? Хотя по идее это должен определять только экзамен – имеет студент право учиться или нет.

Зачет по древнееврейскому состоял в контрольной по грамматике, которую завалили все студенты и отправились на пересдачу через неделю. Я на этот зачет не пришла – не было времени, готовилась к древнегреческому – а пришла сразу на пересдачу, и сдала не хуже, а даже лучше других. Но сложилось впечатление, что контрольная намеренно усложнена, чтобы завалить «неугодных» студентов. Чрезмерную сложность зачетов отметили и другие обучающиеся.

В результате после первого семестра был отчислен студент Роман Колган – не сдал три зачета. Никаких теплых чувств я по отношению к этому студенту не питаю: он мешал учиться, когда запнешься или задумаешься на пару секунд на занятиях, он старался вылезти быстрее, тебя поправить или ответить вместо тебя, себя показать умнее и лучше. Отмечу: дело не в том, что он себя старался показать лучше, а в том, что делал это нечестно, банально перебивая меня. Про атмосферу нездоровой конкуренции я уже писала. Древнееврейский у него получался плохо, он отвечал неправильно – ответы к учебнику в первом семестре еще не все нашли – я, например, и не думала сначала, что они в Интернете есть. И в итоге Битнер К.А. на него наорал и сказал ему не приходить, раз он все отвечает неправильно и мы тратим время, чтобы разбирать ошибки. Колган критиковал Битнера другим студентам за то, что тот фактически не ведет занятия, а просто задает домашние задания по учебнику.

Мне, в принципе, это было все равно: я и так привыкла учиться самостоятельно. Во втором семестре я также в основном занималась дома, но хорошо написала итоговую контрольную, что обидело Битнера К.А., он пытался поставить мне в упрек то, что я не посещала занятия, как он сказал «Я тоже не вполне понимаю, честно

говоря, зачем Вам изучать древнееврейский язык в СпбГУ». И это при том, что я хорошо знала предмет – на уровне, который требовал Битнер. Было бы понятно такое отношение и такая фраза, если бы я ничего не знала и не ходила на занятия, а он такое почему-то говорит человеку, у которого знания есть и который подтвердил их на контрольной. Понимаете? То есть вот ты учишься хорошо, проявляешь талант, наукой мечтаешь заниматься – а тебя почему-то подленько стараются выставить плохой студенткой, которой учеба не нужна.

К тому же Битнер сам разрешил свободное посещение, и разрешает не посещать студентам, которые уже знают язык. На мой взгляд, студенты должны иметь одинаковые права. Просто сложилась еще такая ситуация, что я училась самостоятельно и знала в итоге лучше тех студентов, которые занятия посещали, этим как бы показывала, что у Битнера К.А. ничему научиться нельзя. Я думаю, что если бы регулярно посещала занятия, то тоже бы не знала язык, так как нездоровая психологическая атмосфера отбила бы напрочь желание учиться. Занятия-то велись не для того, чтобы научить, а чтобы унижить студентов, показать, что они ничего не знают. К тому же первый год обучения я жила далеко – ехать полтора часа туда и полтора – обратно. И это ради одной пары. А ведь ехать, особенно вечером или утром, в часы пик, в толпе и пробках – это не только время, но и нагрузка на нервную систему серьезная – учиться не останется сил.

Вообще такая какая-то отравленная атмосфера складывалась и на других языках: немецком и древнегреческом. Объясняли как попало, еще таким хамским тоном, как будто преподают школьникам, покрикивали, давали побольше домашней работы, на лекциях и

зачетах / экзаменах старались по-всякому завалить и подчеркнуть незнание.

Студент Волчков тоже, как и Колган, старался меня перебивать на занятиях, не давая ответить, показать себя умнее. А поскольку у него этого особо не получалось: наоборот, чаще выходило так, что он не знает ответа на вопрос, а я знаю – то он вздыхал и корчил недовольные рожи. Такое происходило и на немецком, и на древнегреческом. В конце концов на древнегреческом я попросила Волчкова – не перебивать – и он немного успокоился.

Как я уже сказала, на древнееврейском давались сложные контрольные, особенно в третьем семестре, в 2018 году, и видя, что я пишу их быстрее и лучше, Волчков скрипел зубами и шепотом матерился. Такое вот поведение священника!

На немецком преподаватель с самого начала занятий сделала следующее: стала высылать Волчкову на почту домашние задания, а он уже пересылал их другим студентам. То есть это вот специально как будто было сделано, чтобы поставить Волчкова выше других студентов, сделать его неформальным старостой группы. Из этого, правда, ничего не вышло, но осадочек остался: он человек, а ты не человек. В третьем семестре были случаи: Волчков переводил с немецкого неправильно, а преподаватель это просто игнорировала. Я попыталась поправить и сразу попала на скандал: якобы я воображаю о себе, что знаю немецкий лучше преподавателя. Нет: просто откровенное подыгрывание Волчкову было действительно неприятно.

Апогея это достигло в третьем семестре на занятиях Сизикова. Его настолько задевало то, что я успешно отвечаю на занятиях, и

некоторые вопросы знаю лучше Шишкина, что он начал использовать провокации: когда ответишь ему на что-нибудь правильно, он тогда спрашивает еще, еще и еще, обращаясь лично ко мне, чтобы я на какой-нибудь вопрос да не ответила. На одном занятии – присутствовали два студента – я и Валерий Шишкин – так он начал проверять мои знания древнееврейского и древнегреческого языков, ладно, преподаватель имеет право задавать вопросы, но он таким тоном спрашивал, как будто рассчитывал на то, что я не знаю, и очень хотел это показать. Очень это было неприятно. К другим студентам подобного хамского отношения, откровенных попыток выставить дурой – не было.

Я пыталась обсуждать с Сизиковым причины подобного отношения, но ничего не добились.

Студенты Цой, Волчков практически не посещали занятия Сизикова, ссылаясь на то, что они уже все это проходили то ли в семинарии, то ли в воскресной школе. Хотя на самом деле это сомнительно: то же самое было и с древнегреческим языком, который Колган изучал, а Волчков преподает, но в итоге выяснилось, что язык они знают так же или хуже меня, хотя я изучаю его с нуля, как и древнееврейский. Кстати, студент Цой вообще в древнегреческом не разбирался, на занятиях не мог переводить, и вот все равно у него в дипломе за ВКР – пятерка, а у меня тройка. Как так получается?

С древнееврейским еще такая ситуация была: на экзамене у Мещерской она спросила какой-то вопрос, как переводится слово, которое относилось к числительным, которые я еще к тому времени не изучила, так как они – в конце учебника Ламбдина. Экзамен был не по языку, просто вопрос относился к древним синагогам. Увидев, что я замешкалась с ответом, Мещерская сказала громким тоном «ну

вы же знаете древнееврейский язык» с ударением на слове знаете – то есть вкладывая в свою фразу такой смысл, что как будто я ее как-то обманываю. Понимаете? Я ответила, что могу пересдать язык ей. Тогда студент Гогонин, который ранее изучал иврит не в СПбГУ, ответил, что числительные еще не проходили. До защиты ВКР Гогонин в итоге так и не дошел.

Теперь возвращаюсь к теме ВКР. С 2017 года я начала работать над темой «Образ Духа Божьего...», собирать и читать литературу. Затем в 2018 году я заполнила эту тему в личном кабинете обучающегося, отметив галочкой, что она согласована с научным руководителем (предыдущие три темы согласованы не были, и такая галочка там не стояла). Однако уже где-то в конце декабря 2018 года я обнаружила, что, несмотря на это, утвержденная тема моей ВКР – это «Машинный перевод древнегреческого языка» – то есть та, которую Дружинина отказалась вести еще осенью 2017!

Я пришла в учебный отдел магистратуры, чтобы потребовать поменять тему на фактическую. Там сразу сделали круглые глаза «а почему у вас три темы указано? Вы что, на три темы сразу пишете?». Нет – но три темы можно было предложить через личный кабинет и я это сделала. То есть сотрудники учебного отдела магистратуры откровенно прикидывались дураками.

Мне ответили, что тему поправят и мне позвонят, однако этого так и не было сделано, и я отправилась уже в 2019 году снова. От меня потребовали написать заявление об изменении темы. Я написала и указала, что над темой «Образ Духа Божьего...» я работаю еще с 2017 года. Но к этому факту сразу начали придирааться: якобы тему требовали выбрать в 2018, а не раньше и так далее, так как

заявление с 2017 годом отказывались принимать, я зачеркнула год. В итоге заявление взяли и тему поменяли на правильную.

Над своей ВКР я работала самостоятельно, без консультаций с научным руководителем, так как научный руководитель еще и вел себя некорректно: делал какие-то пошлые намеки. Когда же я попыталась отправить ему на проверку прототип первой главы работы, то он сначала долго тянул, а затем ответил что-то вроде «А зачем все это писать?» и так далее. Он ничего не советовал и старался ничего не подсказывать и не консультировать.

Теперь к тому, зачем была вся эта чехарда с темой. Вернемся в 2017 год, когда мне рассказали, что на программе училась какая-то «жидовка». Я просила Битнера К.А. рассказать, закончила ли та девушка программу, он ответил, что он ее очень не любил, хотя у нее был талант, в итоге она написала вот «такое» – он показал ее работу – «ну поставили тройку, она еще потом на апелляцию подавала...». Также Алексеев и Битнер упоминали неодобрительным тоном, что у этой девушки был научный руководитель с другой кафедры, и она меняла тему. «А еще мальчик учился, у него таланта не было, но он **очень** старался – поставили пятерку» – сказал Битнер.

То есть как получилось, что у меня в документах оказалась неправильная тема и ее потребовалось менять на фактическую? Это могли сделать специально, чтобы выглядело так, будто я сначала работала над одной темой, а потом поменяла ее на другую. И тогда бы они могли оправдать низкую оценку ВКР тем, что я вот якобы не два года работала над темой, а стала работать над ней только в 2019. Такая вот хитрость.

Защита ВКР оказалась продолжением этого процесса: оказавшись не в силах с позором отчислить меня с магистерской программы, как они мечтали – они решили вот так подгадить – через ВКР. Если почитать отзыв «научного руководителя» Битнера к моей работе, то создается впечатление, что он текст моей работы даже не читал: если бы почитал, то не писал бы, что я «постоянно» ссылаюсь на словарь Штейнберга, так как ссылаюсь я на него всего один раз, да и то – только в качестве примера; да и сам отзыв как будто скопирован с отзыва рецензента. На защите откровенно придирались и перебивали: я поставила неправильно ударение в слове *guah*, на второй слог, случайно, то есть представила себе в уме транскрипцию слова на английский язык и так сказала – Битнер к этому сразу же прицепился, хотя это была всего лишь оговорка – я знаю, что ударение на первый слог.

Конечно, в моей ВКР есть недостатки. Но то, что за ВКР поставили всем студентам пятерки, а мне три – абсолютно никакого отношения ни к качеству моей работы, ни к моим знаниям – не имеет. Сделано это было специально для того, чтобы меня унижить, морально разбить, а также чтобы закрыть мне дальнейшие возможности заниматься наукой; к тому же для любого человека оценка три в дипломе будет восприниматься как то, что человек глупый – для этого ее и поставили, чтобы меня уничтожить как личность, поставить мне «диагноз».

Я оцениваю свою ВКР как минимум на четыре, поскольку, несмотря на недостатки, она довольно интересна с научной точки зрения. Это отмечено и рецензентом.

Справедливой оценка «три» в принципе быть не может. Посудите сами: может ли быть так, чтобы всем пятерки, а одному человеку

тройку? Это может быть только в одном случае: если студент совсем слабенький и не учился, если очевидно, что студент сильно хуже остальных. Но это – явно не мой случай. Да я контрольные по языкам – лучше других студентов писала! Но оценки в дипломе этого не отражают. То есть смотрите, как выходит: я два года честно училась, и поскольку я далеко не тупая, у меня все получалось. Но все равно не добилась ничего, с троечным дипломом – далеко не пойдешь, два года жизни пропали. Конечно, они это все понимали. Они специально тройку поставили, чтобы меня уничтожить. Уничтожить за то, что я умная и самостоятельная – чтобы это не всплыло, не вышло на свет.

На фуршете после защиты Битнер позлорадствовал на этом «оценки не могут быть одинаковые». Там еще такой случай на фуршете произошел. Сизиков задал вопрос: «говорят, что вера без сомнений мертва, а вы как считаете?» Тогда Волчков ответил: «считаю, что для мужчины это так». Сизиков ответил: «только не говори этого в нашей стране». У них вообще гендерный вопрос – какая-то больная тема. Я прокомментировала, что для человека это так, а для Бога нет. Потом я еще отметила, что особенность культа в Древнем Египте состояла в том, что человек сам является богом. Сизикова сразу перекорежило – так же, как его корежило на лекциях от моих правильных ответов – и он начал рассуждать о том, что они тогда таких богов как собак резали. Видимо, это тайная мечта Сизикова.

То есть вот понимаете, дело в том, что они там меня все какой-то особенной, **очень подлой** ненавистью ненавидели и почему-то просто никак не хотели признавать правду: что я талантливый человек. И старались сломать меня как личность. Я думаю, что такое поведение и отношение недостойно преподавателей СпбГУ, особенно для магистерской программы с названием «Языки Библии» от которой ожидаешь какого-то хотя бы минимально нравственного

поведения, а не такой изощренной подлости, которой любой дьяволопоклонник позавидует. Там вообще на кафедре что-то очень нехорошее происходит – прошу этическую комиссию как следует разобраться.

После защиты ВКР я сразу, 18 июня, написала заявление о некорректном поведении научного руководителя и несправедливом выставлении оценки, и просила перепроверить ВКР, а также отметила, что могу подтвердить свои знания языков комиссии, и что я успевала лучше других студентов; затем через неделю, не получив никакого ответа, отправилась на прием в ректорат; там сказали, что готовится ответ со ссылкой на приказ МинОбра о том, что апеллировать к результату экзамена можно только, если были нарушения процедуры, и попросили скачать этот приказ и найти ошибки в процедуре, что я и сделала. Ошибки в процедуре были в том, что использовались средства связи во время аттестации – чему у меня есть доказательства, а также комиссия должна состоять из ведущих специалистов в данной теме – что так же не было соблюдено, больше половины комиссии состояло из историков, а не из лингвистов. Я эти факты изложила во втором заявлении через неделю, потребовав аннулировать защиту, так как она была проведена не по правилам, и провести новую. Еще через неделю я пошла на повторный прием в ректорат, там мне стали рассказывать, что вот нарушения закона не было, так как состав комиссии утвердило должностное лицо, выгоняли, требовали подавать в суд, раз закон нарушен, придирались к тому, что я громко разговариваю, а это якобы неуважение – а вы бы не волновались и не повышали голос, если с вами так обращаются? То есть совершенно никак не хотели идти навстречу. За один день до торжественного вручения дипломов 12 июля я получила ответ на все три заявления в виде издевательской формальной отписки, что мои заявления

рассмотрению не подлежат. Ни мою ВКР, ни мои знания никто не даже не захотел проверять. Я написала еще одно заявление, где изложила факты хамского поведения преподавателей, и через неделю получила ответ с советом обратиться в этическую комиссию. Почему этого не посоветовали сразу – когда я заявила о некорректном поведении руководителя – а так долго тянули? Вряд ли не знали о существовании комиссии по этике: просто вот зачем-то тянули. В этом тоже какая-то неэтичность есть.

Просто охота хотя бы понять: что происходит и почему меня как будто старались подло уничтожить, вместо того, чтобы наоборот – предоставить все возможности, например, развивать информационные технологии для библиотек? Почему такое поведение паскудное, в чем дело? Неужели в банальной зависти к известности, популярности – и подлом желании отомстить человеку за самостоятельность и успех – или в том, что я похожа на «жидовку», как выражается Алексеев? Или происходит что-то, что мне неизвестно? Помогите разобраться с ситуацией.

Также добавлю, что расписание занятий на кафедре почти не совпадало с официальным расписанием на сайте СпбГУ, часть предметов вообще не велась, зачеты по ним ставились «автоматом», другие – например, древнегреческий – велись вместо Палеографии, остальные занятия велись в другое время – не то, которое в расписании, и так далее. Была полная чехарда. Битнер ссылался на то, что уволили женщину, которая двадцать лет составляла в СпбГУ расписания, и теперь это делают дураки, а СпбГУ «разрушается». С древнегреческим произошла очень странная история: после первого семестра, то есть после того, как я успешно сдала зачет, предмет исчез из расписания – как нам сказали – по ошибке не включили. Но преподаватель сказала, что все равно продолжит его вести

бесплатно. Я это нахожу неэтичным, поэтому во втором семестре посещать не стала. В третьем семестре Дружинина должна была вести Палеографию. «Но так как никто из вас не знает древнегреческий на достаточном уровне для чтения манускриптов, я буду вести древнегреческий» – сказала она. Начали учиться – и я не почувствовала, что я где-то отстала, наоборот, у меня получалось лучше выполнять задания. В третьем семестре нас ходило на древнегреческий всего три человека, да и то многие регулярно пропускали. В четвертом семестре Дружинина неожиданно заболела – как мне сказал Битнер К.А. – опухоль мозга – хотя я не знаю, насколько достоверна эта информация – но по-моему, разглашение медицинского диагноза, тем более такого, также не является этичным поступком.

Меня спрашивали: почему я раньше не жаловалась на процесс обучения? А все очень просто: они и добивались того, чтобы я пожаловалась. Тогда они могли бы наврать, что это я просто «не справляюсь» с программой, и поэтому устраиваю скандал. Выставили бы специально конфликтной, скандалисткой, и все – на этом бы все и закончилось – даже разбираться бы никто не стал – списали бы на то, что это просто я якобы тупая. Но наврать так же о человеке, который проучился два года на четыре и пять, и успешно сдал все зачеты – они не смогут. Не мог же такой тупой скандалист два года у них на четыре и пять проучиться – это как-то нелогично, почему не заметили и не выгнали?

Хотя бы перепроверка работ и знаний какая-то может быть?

Элбакян Александра, 31 июля 2019 г.